

Tarih ve GÜNCE

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic

Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 61-92.

DOI: 10.5281/zenodo.18381200

Geliş Tarihi: 2 Kasım 2025

Kabul Tarihi: 1 Aralık 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Osmanlı Döneminde Uşak'a Bağlı Çamyuva (Mıngırıp) Köyü'nün Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Yücel ÖZDEMİR*

Öz

Çalışmada Çamyuva Köyü, tarihi, sosyal ve ekonomik yönleriyle ele alınmıştır. Osmanlı döneminde köyle ilgili ortaya konulan kayıtlar, ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Çamyuva Köyü, bu belgeler ışığında daha önce müstakil bir incelemenin konusu olmamıştır. Bu çalışmada ise ilgili kayıtlar temel bilgi kaynakları olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle Çamyuva Köyü hakkında 16. yüzyıla dayanan tahrir defterlerindeki nitel ve nicel veriler değerlendirilmiştir. İlgili çalışmalardan faydalanılarak köyün durumu, Uşak'ın diğer köyleriyle birlikte ele alınmıştır. Daha sonra 17. ve 19. yüzyılda kaydedilen vergi, nüfus ve temettüat defterleri incelenmiş, köyün günümüzdeki durumuyla 19. yüzyıldaki durumu karşılaştırılmıştır. Özellikle köyün 19. yüzyıldaki toplum ve aile yapısından günümüze ulaşan izler tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitekim nüfus ve temettüat defterleri, köyün aile yapısı, nüfus durumu ile taşınır ve taşınmaz mal varlıkları hakkında bilgiler içermektedir. Köydeki ailelerin mesleki durumu, fiziksel özellikleri, gelir kaynakları, birbirleri ile olan akrabalık bağları ve ortaklık ilişkileri açıklanmıştır. Ayrıca günümüzde Çamyuva Köyü'ne bağlı olan Şihhasan Mahallesi'nin tarihi benzer bakış açısıyla ele alınmıştır. Hem Çamyuva Köyü hem Şihhasan Mahallesi, yakın yerleşim yerleriyle kıyaslandığında çok erken dönemlerde kurulmuş olup incelemeye değer kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklar, iki yerleşim yerinin yanı sıra Uşak şehrinin tarihi ve sosyal yapısı için de önemli bilgiler içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çamyuva Köyü, Şihhasan Mahallesi, Tahrir Defteri, Nüfus Defteri, Temettüat Defteri.

* Dr. Öğr. Üyesi, KTO Karatay Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, ozdemir.yucel@hotmail.com, Orcid: 0000-0003-2046-5158.

Social and Economic Structure of Çamyuva (Mıngırap) Village, Affiliated to Uşak During the Ottoman Period

Abstract

This study examines Çamyuva Village from its historical, social, and economic perspectives. Records concerning the village from the Ottoman period provide detailed information. Çamyuva Village has not previously been the subject of a separate study in light of these documents. In this study, relevant records are considered as primary sources of information. Within this framework, qualitative and quantitative data regarding Çamyuva Village from 16th-century cadastral registers were first evaluated. Drawing on relevant studies, the village's situation was examined alongside other villages in Uşak. Then, 17th and 19th-century tax, population and dividend registers were examined, and the village's current situation was compared with that of the 19th century. Specifically, we sought to identify surviving traces of the village's 19th-century social and family structure. Indeed, the population and dividend registers contain information on the village's family structure, population status, and movable and immovable assets. The village families' occupational status, physical characteristics, sources of income, kinship ties, and partnerships are described. Furthermore, the history of Şihhasan Neighborhood, now part of Çamyuva Village, is examined from a similar perspective. Both Çamyuva Village and Şihhasan Neighborhood were established much earlier than nearby settlements and possess valuable resources. These sources provide important information about the historical and social structure of both settlements, as well as the city of Uşak.

Keywords: Çamyuva Village, Şihhasan Neighborhood, Cadastral Record, Census Books, Dividend Books.

Giriş

Günümüzde şehirlere göçün artarak devam etmesine bağlı olarak kırsal yerleşimlerin yok olmaya başladığı göz önüne alındığında; tarihi, sosyolojik, kültürel ve ekonomik geçmişleri gün yüzüne çıkarılmayan köylerin bütün değerleriyle birlikte unutulmaya terk edildiği görülmektedir. Halbuki önemli toplum hikayeleri barındıran bu yerleşim yerlerinin geçmişini araştırmak ve öğrenmek, toplumların köklerine ışık tutmanın yanı sıra günümüz dünyası bakımından çeşitli dersler çıkarmayı sağlayacaktır. Uşak Merkez'e bağlı Çamyuva Köyü'nün geçmişi belirtilen bakış açısıyla ele alınmış ve aydınlatılmaya çalışılmıştır. Köyde ortaya çıkan birçok kalıntı, taş yapı ve lahit mezarlardan anlaşıldığı kadarıyla Çamyuva Köyü'ndeki yerleşim Türk-İslam topluluklarının

buraya gelmelerinden çok önceye dayanmaktadır¹. Türk-İslam topluluklarının yerleşmeye başlamasıyla ve özellikle Osmanlı hakimiyetiyle birlikte köyle ilgili kayıtlar ortaya konulmuştur. Özellikle tahrir kayıtları ve 19. yüzyılda doğrudan nüfusla ilgili tutulan kayıtlar ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Çalışmada bu kayıtlardaki bilgiler hem etraflıca ortaya konulmuş hem de yer yer yorumlanarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan daha önce pek ayrıntılı bir akademik çalışmaya konu olmayan Çamyuva Köyü ve kendisine bağlı Şihhasan Mahallesi'nin tarihi ile sosyolojik, kültürel ve ekonomik geçmişi, ulaşılabilir belgeler ışığında ortaya konulmuştur.

1. Çamyuva Köyü'nün Günümüzdeki Durumu

1.1. Genel

İdari teşkilatlanma bakımından Uşak Merkez'e bağlı olan Çamyuva Köyü, bir mahalli idare türü olarak kamu tüzel kişiliğine sahiptir. 5302 sayılı kanun çerçevesinde Uşak İl Özel İdaresinden belirli idari hizmetler almaktadır. 442 sayılı kanun uyarınca kurulan köyde bir cami ve cami lojmanı, bir ilkokul ve öğretmen lojmanı, bir sağlık ocağı ve ebe lojmanı, bir köy konağı, bir düğün salonu, bir çamaşırhane yer almaktadır². Köyün Şihhasan isminde bir mahallesi bulunmaktadır. Uşak Merkez'e bağlı Aşağı Karacahisar Köyü ile Banaz ilçesine bağlı Baltalı ve Ovacık köyleri köyün karayolu bağlantılı komşusu olan yerleşim yerleridir.

1.2. Coğrafya

Güneyden Aşağı Karacahisar, Bozköy ve Mesudiye güzergahı ile Uşak Merkeze; kuzeyden Baltalı, Ayrancı, Çamsu güzergahı ile ve doğudan Ovacık güzergahı ile Banaz ilçesine bağlanan köy, karayoluyla Uşak Merkeze 20 kilometre, Banaz ilçesine 34 kilometre mesafede yer almaktadır. 1800 metre rakımı bulunan Elma Dağı'nın doğu eteklerinde uzanır ve yaklaşık 1260 metre rakımıyla engebeli bir arazi üzerine kuruludur. Ormanlık alanlarının yapısı doğa yürüyüşü gibi sporlara uygundur. Köy yerleşim sınırlarında herhangi bir doğal düzlük alan yer almamaktadır. Nitekim bu ihtiyacı karşılamaya yönelik konut ve bahçe çevreleri büyük ve uzun birçok örme duvarla düzleştirilmeye çalışılmıştır. Köy yerleşik alanı içerisinden üç küçük akarsu geçmektedir. Köyün doğal olarak en avantajlı özelliği bu tür su kaynaklarının bolluğudur. Ancak bu küçük akarsular zamanla köy zemininde bozulmalar oluşturmuş ve köy çevresinde sık sık erozyona neden olmuştur. Son yıllarda bundan kaynaklanan toprak kayıpları artmaktadır. İlgili akarsular köyün doğusunda birleşmekte tarımsal sulama amaçlı yapılan gölete akmaktadır. Köyün kuzeybatısında yer alan diğer bir gölet ise yangın söndürme amaçlı kullanıma açılmıştır. İsminden de anlaşılacağı gibi köy çevresi tarım alanları dışında yoğun çam ormanları ve diğer yeşil

¹ Yücel Özdemir, "Uşak Merkeze Bağlı Çamyuva Köyünün Tarihçesi Ve Kurtuluş Savaşındaki Yeri", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1, sayı 18 (2025): 1-13.

² "Çamyuva köyü". Uşak İl Özel İdaresi, 20 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://web.archive.org/web/20160416011330/http://www.usakozelidaresi.gov.tr>.

alanlarla örtülüdür. Orman Genel Müdürlüğü'nün ağaçlandırma faaliyetleri sonucunda bu yeşil alanlara akasya ve meşe gibi ağaç toplulukları da dahil olmuştur. Ağaçlandırma faaliyetleri köy sakinlerinin mera olarak kullandığı alanların bir kısmının kapatılmasına neden olmuştur.

1.3. Ekonomik Hayat

Çamyuva Köyü'nün temel ekonomik faaliyetleri tarım ve hayvancılıktır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, nohuttan oluşmaktadır³. Tarımsal faaliyetler son yıllardaki makineleşmeyle birlikte daha verimli yürütülse de nüfus kaybı, arazi niteliği ve niceliği ile mahsul çeşitliliğinin olmaması gibi nedenlerle önemli bir gelişme göstermemektedir. Engebeli arazi şartları hem ekili alan miktarının sınırlı kalmasına yol açmakta hem de büyük tarım araçlarının kullanımına imkan vermemektedir. Köy çevresindeki ormanların sınırlayıcı etkisi yanında yeni ağaçlandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi tarım için ihya ile yeni toprak alanlarının kazanılmasını engellemektedir. Bu gibi nedenler köyün bol su kaynaklarının tarımda değerlendirilmesinin önüne geçmektedir. Nitekim kuzeybatıda yer alan yangın göleti tarıma hizmet etmemekte, güneydoğudaki tarımsal sulama göleti ise rakımından dolayı sadece çevre köylere hizmet verebilmektedir. Köyün tarımda temel amacı, çiftçinin kendi işesini oluşturmak ve hayvancılıkta kullanılmak üzere ürün yetiştirmektedir. Hayvancılık, gelir sağlama açısından son yıllarda tarıma göre daha fazla gelişmiştir. Bu durum özellikle küçükbaş hayvancılıktan büyükbaş hayvancılığa geçişle ve büyükbaş besiciliğine yönelen ilgiyle açıklanabilir. Hayvancılığa yönelik devlet desteği bu alanda önemli bir teşvik oluşturmaktadır. Ancak coğrafi şartlarla ilgili sayılan zorluklar ve mera olarak kullanılabilir alanların ormanlaştırılması hayvancılığın gelişmesini sınırlamıştır. Bunun yanında köyde ikamet eden genç nüfusun Uşak şehir merkezindeki günübirlik çalışma faaliyetleri önemli ekonomik gelirler arasında yer almaktadır.

1.4. Nüfus

2000-2010 yılları arasında 800'ü aşarak en yüksek seviyeye ulaşan nüfus, bu yıllardan itibaren özellikle 2007 yılı sonrası giderek azalış göstermiş, günümüzde 500'ün altına inmiştir. Yüzde yirmilik genç nüfus oranı giderek azalmakta, yaşlı nüfus oranı ise artış göstermektedir⁴. Esasen Çamyuva Köyü'ndeki yerleşik nüfus azalışı Türkiye'nin kırdan kente göç olgusunun bir sonucudur. Uşak şehir merkezinin nüfusu giderek artarken merkeze bağlı köylerin ve hatta Uşak ilinin diğer ilçelerinin nüfusu genel olarak düşüş göstermektedir⁵. Nitekim merkeze yönelen bu nüfus hareketliliği sonucunda kalabalık kalabilen köylerin genelde Uşak Merkeze yakın köyler olduğu

³ "Çamyuva köyü". *Uşak İl Özel İdaresi*, 20 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://web.archive.org/web/20160416011330/http://www.usakozelidaresi.gov.tr>.

⁴ "Merkez Çamyuva Köyü Demografisi". 21 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://www.endeksa.com/tr/analiz/turkiye/usak/merkez/camyuva-koyu/demografi>.

⁵ Ahmet Kaya, "Uşak İli Nüfusunun Başlıca Özellikleri". *Tarih Okulu Dergisi* 9, sayı 26 (2016): 412.

görülebilir⁶. Bununla birlikte Çamyuva Köyünde nüfusun giderek azalmasının kendinden kaynaklanan bazı nedenleri de bulunmaktadır. Temel hizmetlere ulaşımında zorluk yaşanması, ekonomik faaliyetlerin yetersizliği, altyapı eksikliği bunlardan bazılarıdır. Bunun sonucu olarak özellikle genç nüfusun geçim ve eğitim kaygısıyla köyden göçler yaşandığı söylenebilir. Örneğin köyde bir ilkokul eğitime devam ederken, orta okul eğitimi için öğrenciler taşınmalı eğitim yöntemiyle komşu Aşağı Karacahisar Köyü'nün ortaokuluna yönlendirilmekte ve bu durum bazı zorluklara yol açmaktadır. İlginç bir şekilde bahsedilen bu süreç içerisinde yerleşik nüfus hareketliliği olumsuz seyretmesine rağmen köyde konut amacıyla inşa edilen bina sayısı artmıştır. Buna, köyde arazisi bulunan ancak ikamet etmeyen kişilerin yaz aylarında kullanmak amacıyla konut ihtiyacı duyması ve köyde ikamet eden kişilerin geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçişleri gerekçe gösterilebilir.

1.5. Kültür

Kültürel açıdan, azalan nüfusun kadim geleneklerin zamanla ortadan kalkması sonucunu doğurduğu söylenebilir. Çamyuva Köyü'nde gelenek ve adetler kendini en çok evlilik sürecindeki tören ve topluluklarda göstermiştir. Yakın zamana kadar gayet görkemli, eğlenceli ve uzun soluklu düğünler yapılırken günümüzde bunun yerini bir akşamda toplanılıp gecesinde sona eren birkaç saatlik toplantılar almıştır. Köyde yaşatıla gelen seyman, küçük nişan-büyük nişan, belek⁷ ve çeyiz serme, sokak düğünü, okuculuk⁸, keşkek dövme, kına kağnısı, oturma, yan günü⁹, çeki, keten kesme gibi adetler artık terkedilmiştir. Buna karşın sağdıçlık¹⁰, kına gecesi, sini kızı, baş bağlama, yarenbaşılık, İslamoğlu Zeybeği adetleri kısmen devam etmektedir. Düğün

⁶ "Köy nüfus bilgileri". 20 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <http://www.usakozelidairesi.gov.tr/2019-yili-koy-nufus-bilgileri>.

⁷ Ali Akar, "Derleme sözlüğü verilerine göre Uşak ağızlarındaki eski Türkçe unsurlar," 21. *Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu*, ed. Hayati Develi (Uşak Üniversitesi, 2021), 73.

⁸ Küçük hediyelerle düğün davetinde bulunan kimsenin eylemidir, Can Sağır, "Anadolu Ağızlarında Evlilik İle İlgili Söz Varlığı Üzerine Tematik Bir Tasnif Denemesi", *Abant Sosyal Bilimler Dergisi* 2, sayı 23 (2023): 1268; Düğün davetleri için okuculuk ya da okuyuculuk ifadesinin kullanılması Anadolu'da çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin 1361-1387 yılları arasında hüküm süren Germiyanolu Beyi Süleyman Şah, kızını Osmanlılarla ittifak kurmak amacıyla 1. Murat'ın oğlu Bayezid'le evlendirmek istediğinde düğün davetinin okuyucularla yapıldığı; "Bu bâb anı beyan eder kim Murad Han Gazi oğlunu everip düğün itduğın bildürür kim ol Germiyan oğlunun kızı Sultan Hatundur kim oğlu Yıldırım Han'a alıverdi, düğünün beyan eder; Esbâbı tamam olındı. Etrâfın beglerine okıycılar gönderdiler. Karaman oğluna ve Hâmid oğluna ve Menteşe oğluna ve Saruhan oğluna ve Kastamanu'da İsfendiyar'a ve Mısır Sultanını dahi okudular. Ve kendü vilayetinde olan sancak belgelerini de okudular. Evrenos Gaziye dahi gel dediler. Andan sonra düğüne başladılar.", ifadelerinden anlaşılmaktadır, Mustafa Ç. Varlık, *Germiyan-oğulları Tarihi* (Ankara Sevinç Matbaası, 1974), 59.

⁹ Sağır, "Anadolu ağızlarında evlilik ile ilgili söz varlığı üzerine tematik bir tasnif denemesi", 1271.

¹⁰ Nurdin Useev, "Talas Yazıtları'ndaki Otuz Oğlan Sağdıçlar/Sagçılar Kimlerdir? Eski Türklerde Şehzade Ve Genç Kahramanların Maiyeti", *Modern Türklük Araştırmaları Dergisi* 3, sayı 17 (2020): 459.

gelenekleri yanında köy sakinlerinin halen yaşadığı sosyal etkinliklerden diğer bir önemli örnek, kurak geçen yaz aylarında yağmur duası için toplanarak Elma Dağı'na çıkılmasıdır. Köyden 500-600 metre yükseklikte bulunan Elma Dağı'nın *Erenlerin Tepe* olarak ifade edilen¹¹ zirvesine yapılan bu yürüyüşten birkaç gün önce köy muhtarlığı aracılığıyla gönüllü olan köylülerden yemeklik erzak toplanmaktadır. Bu hazırlıklar tamamlanıp yürüyüş günü geldiğinde topluca kayalıktan oluşan zirveye hareket edilir. Zirvede yemekler hazırlanıp dağıtılır, topluca namaz kılınır ve evliya mezarı olduğu düşünülen taşlarla çevrili bir mezarlık etrafında dualar edilir¹². Yine günümüzde mevlit okutma ve mevlit yemeği verme önemli toplanma faaliyetleri arasındadır.

Şüphesiz her toplumda dil, kültürün en önemli taşıyıcısıdır. Kültür ürünleri dil aracılığı ile nesilden nesile geçmektedir. Ayrıca dil, insanların içinde yaşadıkları toplumun kendine has özelliklerini ve geçmişten gelen karakteristik yaşam biçimlerini öğrenmelerini sağlamaktadır¹³. Bu bakımdan Çamyuva Köyü'nde de kullanılan günlük dil, eski Türkçe ve Osmanlı Türkçesinden izler barındırarak köklü bir kelime haznesinin yaşatılmasına katkı sağlamaktadır. Örneğin köyde günlük hayatta kullanılan kelimelerden bazıları şöyledir¹⁴; âyan, müstantik, kıntaş, müzmal, çıtlık, temre¹⁵, añ, bek, bêke (peyke), bar, sağın, çönür, palan, yeğni, icar, hâr (ahar), kes, tat¹⁶, korunga, göveri, börtük, eşkâre, harım, teyek, matça, saplama, bet, kayme (kaime), kayıl (kail), kepirem (keprem), badak, tâdat, yaylım, pesend, ünleme, ağdırma, annaç, balk, cavlak, celep, yunma, yalım, çıtlak, çiye¹⁷.

¹¹ Erenlerin Tepe ya da Erenler Tepesi olgusu Uşak'ın diğer bazı köylerinde de bulunmaktadır. Örneğin Uşak'ın Azizler Köyünün üç aziz tarafından kurulduğu ve mezarlarının da *Erenler Tepesi* denilen mevkide yer aldığı ifade edilmektedir, Mehmet Salih Erkek ve Safiye Dikmen, "Osmanlı Dönemi'nde Uşak Kazası Azizler Köyü'nün Sosyo Ekonomik Yapısı (XVI. -XIX. Yüzyıllar)", *History Studies International Journal of History* 1, sayı 13(2021): 116.

¹² Kimliği bilinmeyen kişilere ait bu mezarlardan birkaç tanesi de köyün içinde yer almaktadır. *Dede* olarak isimlendirilen bu mezarlar zaman zaman yağmur duası amacıyla ya da kişisel beklentiler nedeniyle ziyaret edilip korunmaktadır.

¹³ Ali Göçer, "Dil Kültür İlişkisi Ve Etkileşimi Üzerine", *Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi*, sayı 1 (2012): 51.

¹⁴ Cemile Açar (1956 doğumlu köy sakinlerinden), yazarın yaptığı görüşme, Uşak, 22 Temmuz 2024.

¹⁵ Bir çeşit deri hastalığıdır. Bu hastalığın tedavisi için köyde *ocak* adı verilen belirli kimseler de vardır. Eski Türklerin şaman geleneklerinin devamı niteliğinde görülen ocaklar sağlık konusunda bilgisi olan alalade kişiler değil, el alma-el verme usulüyle bu yeteneği kazanan ve belirli ailelerin mensubu olan kişilerdir, Ahmet İçli, "Türk Kültüründe Ocak Anlayışı Ve Ergani Deringöze Köyü'ndeki Bir Ocaklı Aile", *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, sayı 18 (2013): 97.

¹⁶ Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılar için kullanılan sözdür, Türk Dil Kurumu, "Türk Dil Kurumu Sözlükleri", 20 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://sozluk.gov.tr/>; Köyde aksi, ters, huysuz kişiler için de kullanılmaktadır.

¹⁷ Türk Dil Kurumu, "Türk Dil Kurumu Sözlükleri", 20 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://sozluk.gov.tr/>.

1.6. Şihhasan Mahallesi

Çamyuva Köyü'ne bağlı tek mahalle olan yerleşim yeri, köye 3 kilometre, Uşak Merkez'e 23 kilometre mesafededir. Şihhasan Mahallesi'nin birkaç kişilik yerleşik nüfusu kalmıştır. Burada çeşitli cenaze, hayır ya da yardım toplantıları nedeniyle özellikle yaz aylarında hareketlilik yaşanmaktadır. Bunun yanında küçük bahçe ya da tarla işleri için ziyaretçileri bulunmaktadır. Tarıma elverişli arazileri genellikle Çamyuva Köyü ve çevre köylerin sakinleri tarafından kullanılmaktadır. Yerleşim yerine ismini veren Şeyh Hasan isimindeki kişiye ait olduğu bilinen mezar yeri, mahalle mezarlığının hemen yanında yer alıp üzerindeki ağaçlara bez bağlanmak suretiyle çeşitli beklenti ve istekleri bulunan kişilerin dönem dönem uğrak yeri haline gelmiştir. Şihhasan Mahallesi sarı renkli taşlardan örülü, sıvasız duvar mimarisi bulunan eski evleriyle dikkat çekmektedir. Mahallede aslına uygun 2 adet taştan köy konağı ve 6 adet ahşap ambar bulunmaktadır. Mahale, 2015 yılında Uşak İl Özel İdaresi'nin *Çamyuva Köyü Şihhasan Mahallesi Kültür Köyü Projesi* çerçevesinde tarih ve kültür turizminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kültür köyü ilan edilmiştir. Bu kapsamda köy konağı bakım ve onarımı, köy odalarının düzenlenmesi, cami sundurmaları yapılması, eski ev onarımları ile yol ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır¹⁸. Mahallede 2010 yılında *Harbi Define* isimli bir komedi filmi çekilmiştir¹⁹.

2. 1545, 1560 ve 1579 Yıllarına Ait Tahrir Defterlerinde Çamyuva Köyü

Çamyuva (Mıngırıp) Köyü hakkındaki en eski yazılı kaynağı tahrir defterleri oluşturmaktadır. Tahrir kaydetme, deftere geçirme anlamlarına gelmektedir. Tahrir defterleri ise Osmanlı maliye teşkilatında vergilerin ve vergi verenlerin ismen tespiti için değişik dönemlerde farklı yerlerde gerçekleştirilen sayımların kaydedildiği defterleri ifade etmektedir²⁰. Osmanlı döneminde yeni yerler fethedildiğinde, tarımsal düzen bozulduğunda, ahali toplu olarak yaşadığı yerleri terk ettiğinde ya da yeni iskan faaliyetleri yapıldığında durum tespiti için tahrir defterleri tutulmuştur. Bunun dışında gerek görüldükçe belirli aralıklarla nüfus ve arazi tahrirleri yapılmıştır²¹. Osmanlı bürokrasisinin en önemli belgeleri olarak görülen bu defterler mufassal, icmal, evkaf ve piyade gibi isimlerle anılmıştır²². Çamyuva Köyü ve, Osmanlı döneminde ayrı bir köy iken şu an onun mahallesi konumundaki, Şihhasan (Şeyh Hasan) yerleşimi hakkındaki en eski kaynaklar ise özellikle bu tahrir defterleri içerisindeki piyade (yaya) defterlerinde

¹⁸ "Çamyuva köyü". Uşak İl Özel İdaresi, 20 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://web.archive.org/web/20160416011330/http://www.usakozelidaresi.gov.tr>; Özdemir, "Uşak Merkezine Bağlı Çamyuva Köyünün Tarihçesi Ve Kurtuluş Savaşındaki Yeri", 1-13.

¹⁹ "Bir zamanlar harbi define filmi çekilmişti", Haber gazetesi, 30 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://www.usakhabergazetesi.com.tr>.

²⁰ Kayhan Atik, "Tımar Sistemi ile Yaya ve Müsellem Teşkilatları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", *Social Mentality And Researcher Thinkers Journal*, sayı 50(2021): 2358.

²¹ Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, *Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi* (Ankara, 1992), 188.

²² Erhan Afyoncu, "Türkiye'de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bazı Görüşler", *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 1, sayı 1 (2003): 267.

yer almaktadır. Piyade defterleri, Orhan Bey döneminde müselleme teşkilatıyla birlikte devletin ilk maaşlı ve sürekli ordusu olarak kurulan²³ ancak zamanla geri hizmete çekilen piyade teşkilatına²⁴ verilen çiftliklerin işletilmesi ve kaydedilmesiyle ilgili olarak tutulmuştur. 1580'lere kadar varlığını devam ettiren piyade çiftliklerinin Anadolu'da yoğun olarak bulunduğu yerlerden biri de Uşak olmuştur. Bu dönemde Kütahya Sancağı'na bağlı olmasına rağmen Uşak'a ait piyade defterleri Karahisar-ı Sahib (Afyon) Sancağı piyade defterleri içerisinde yer almıştır²⁵.

Karahisar-ı Sahib Sancağı'nda kayıtlı Uşak Kazası piyadelerine ilişkin Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki, tapu defterleri tasnifinde yer alan ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait 1545, 2. Selim dönemine rastlayan 1560 ve 3. Murat dönemine rastlayan 1579 yılları piyade defterleri bulunmaktadır. Bunlara göre idari teşkilatta Uşak Nahiyesi, Ulugöbek (Ulubey) Nahiyesi ve Banaz Nahiyesi olarak üç nahiyeye ayrılmıştır. Uşak Nahiyesi'nde 1545 yılında tutulan kayıtlara göre 91 piyade çiftliği yer almış ve bunlardan 95 piyade çıkmıştır. Bunun dışında yamak, derbentçi, malul kişiler de sayıma dahil edilmiştir. Yerleşik nüfus dışında yeni kaybolmuş 19, eskiden kayıp bulunan 31, yeni vefat etmiş 265, eski vefat etmiş 287 kişi sayılmıştır. Bu tarihte çiftliklerin toplam dönüm miktarı 18665 iken toplam geliri 25850 akçedir. 1560 yılında Uşak Nahiyesi'nde yine 91 piyade çiftliği bulunup bunlardan 92 piyade çıkmıştır. Çiftliklerin toplam dönüm miktarı 18295 olup 25460 akçe geliri bulunmaktadır. 1579 yılında ise Uşak Nahiyesi'nde çiftlik sayısı düşüş göstererek 86 çiftliğe gerilemiştir. Bunlardan 90 piyade çıkmıştır. Çiftliklerin toplam dönüm miktarı 17500 olup 23820 akçe geliri bulunmaktadır. 1545 ve 1560 yıllarında nahiyeleriyle birlikte Uşak Kazası'nda toplam 121, 1579 yılında toplam 114 çiftlik sayılmıştır. 11 piyade çiftliği ile en fazla çiftlik Karlık Köyü'nde, ondan sonra en fazla çiftlik 10 çiftlik ile Çarık Köyü'nde yer almıştır. Bu yıllarda Çamyuva (Mıngırıp) Köyü'nde 2 piyade çiftliği yer almıştır²⁶.

1545, 1560 ve 1579 yıllarında Mıngırıp Köyü'ndeki ilk piyade çiftliğinin adı *Aydemür Çiftliği*'dir. 1545 yılındaki piyade eşerinin²⁷ adı İnebeğ olan çiftlikte 6

²³ Alpay Bizbirlik ve Yusuf Çiçek, "XV. Yüzyıl Sonlarında Saruhan Sancağı'nda Piyâde Teşkilatı, Yaya Çiftlikleri ve Demografik Yapı", *Türkiyat Mecmuası* 23, sayı 1 (2013): 4.

²⁴ Muzaffer Arıkan, *Yaya ve Müsellemlerde Toprak Tasarrufu* (Ankara Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1983), 180.

²⁵ Turan Gökçe, "Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Uşak", *21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu*, ed. Hayati Develi (Uşak Üniversitesi, 2021), 1376.

²⁶ Mehtap Özdeğer, *15-16. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi* (Filiz Kitabevi, 2001), 354-356.

²⁷ Piyade eşeri, savaş zamanlarında çiftlikten sefere katılan kişiler için kullanılan tabirdir, sefere gitme yaşına ulaşmamış kişiler ise *sagır* olarak yazılmıştır, Ömer Bıyık, *Fatih Mehmed Devri Anadolu Vilâyeti Müselleme ve Piyâde Defterleri* (Ege Üniversitesi Yayınları, 2016), 74.

yamak²⁸ bulunmaktadır²⁹. Çiftlikte pir ve malul ile derbentçi³⁰ bulunmazken önceden vefat etmiş 3 ve bu tarihte yeni vefat etmiş 3 kişi kayıtlıdır. 150 dönüm zemini³¹ bulunan çiftliğin toplam akçesi 230 akçe olarak tespit edilmiştir. 1545 yılında Mıngırıp Köyü'ndeki diğer piyade çiftliğinin adı *İnebeğ Çiftliği'* dir. Piyade eşerinin adı Ulaş veled-i İsa (İsa oğlu Ulaş) olan çiftlikte 13 yamak, 2 pir ve malul, 10 derbentçi, yeni kaybolmuş 6 kişi ve daha önceden kaybolmuş 8 kişi kayıtlıdır. 310 dönüm zemini bulunan çiftliğin toplam akçesi 470 akçe olarak tespit edilmiştir. 1560 yılında piyade eşeri yine İnebeğ olan Aydemür Çiftliği'nde yamak sayısı 7'ye çıkmışken çiftlikten 1 kişi derbentçi olarak ayrılmış, dönüm zemini ve toplam akçe miktarında değişiklik olmamıştır. Aynı yılda İnebeğ Çiftliği'nin yeni piyade eşeri Abdal veled-i Gökçe pir (Gökçe oğlu Abdal) olurken bu çiftlikte 15 yamak, 1 pir ve malul kaydedilmiş, toplam vergi miktarı tespit edilememiştir. 1579 yılında ise Aydemür Çiftliği'nde Mehmed veled-i Ahmet (Ahmet oğlu Mehmet) piyade eşeri olmuş, 6 yamak, 150 dönüm zemini ile toplam 230 akçe tespit edilmiştir. Aynı tarihte İnebeğ Çiftliği'nde eşkincinin³² bağlı olduğu köy Dere Köyü olarak değişmiştir. Satılmış veled-i Abdullah bin Gökçe (Abdullah bin Gökçe oğlu Satılmış)'nin piyade eşeri olduğu çiftlikte 13 yamak, 4 pir ve malul tespit edilmiş, 330 dönüm zemini ve 470 toplam akçe belirlenmiştir. Bu iki çiftliğin bağlı olduğu köy olmanın yanında Mıngırıp Köyü, 1560 ve 1579 yıllarında Göğem Köyü'ndeki çiftliklerin eşkincisinin bağlı olduğu köy olarak da kaydedilmiştir³³.

İlgili yıllarda Mıngırıp Köyü'nde yer alan iki çiftliğin ne zaman ve kim tarafından kurulduğuyula ilgili bilgilere ulaşmak ve dolayısıyla köyün tarihini daha derinlere götürmek mevcut imkanlar çerçevesinde güç görünmektedir. Ancak çiftliklere isimlerini veren Aydemür ve İnebeğ isimli kişilerin Osmanlı arazi kullanım sistemi içerisinde toprak tasarrufunda bulunan asker ya da bey vasıflı kişiler olduğunu ileri sürmek mümkündür. Özellikle Aydemür Çiftliği'ne göre daha büyük olan çiftliğe ismini vermesi ve Aydemür Çiftliği'nde ayrıca piyade eşeri olarak gösterilmesi nedeniyle İnebeğ, dikkati çekmektedir. Nitekim İnebeğ ismi ilgili yıllardaki tahrir defterlerinde başka köylerde de sıkça

²⁸ Yamaklar bu yıllarda savaşlarda geri hizmet teşkilatında bulunup sefere gitmemekle birlikte eşkincilere karşı mali yükümlülük altında bulunmuşlar, eşkincilere yardımcılık yapmışlardır, Atik, "Tımar Sistemi ile Yaya ve Müsellem Teşkilatları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", 2363.

²⁹ Özdeğer, 15-16. *Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi*, 492.

³⁰ Osmanlı Devleti'nde önemli geçiş yollarında ve boğaz bölgelerinde kurulan karakol niteliğindeki derbentlerde görevlendirilen güvenlikle sorumlu kişilere derbentçi denilmiştir, Cengiz Orhonluoğlu, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbent Teşkilatı" *Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 1, sayı 3 (2016): 245.

³¹ 1528 yılına ait Kütahya Livası Kanunnamesi'ne göre bir çift veya nim çiftlikten (yarım ekilen yer) eksik veya bir çiftten fazla yer tasarruf eden kişilerden fazlalık için alınan vergiye zemin resmi, bu kişiye de zemin sahibi denilmiştir, Özdeğer, 15-16. *Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal Ve Ekonomik Tarihi*, 134.

³² Bu dönemde üzerine çiftlik kaydedilen piyade, sefere çağrıldığı zaman *eşkin* olarak göreve gitmek zorundaydı, Bıyık, Fatih Mehmed Devri Anadolu Vilâyeti Müsellem ve Piyâde Defterleri, 10.

³³ Özdeğer, 15-16. *Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi*, 492.

geçmektedir. Bunun yanında 1512 ve öncesini kapsayan 2. Bayezid döneminde Şeyh İnebeğ Zaviyesi Vakfı isminde bir vakfın kaydı bulunmaktadır. Uşak Mende (Kaşbelen) Köyü'nde, Kızıltepe tarafında yer alan Şeyh İnebeğ Çiftliği'nin vakıf defterlerinde geçtiği görülmektedir³⁴. Buradan İnebeğ isimli kişinin farklı yerlerde toprak tasarrufuna yetkilendirilmiş biri olduğu ve esasen Mıngırıp Köyü sakini olmadığı çıkarılabilir. Dolayısıyla gerçek kimliğini tespit etmek, ulaşılabilen belgeler bakımından tam olarak mümkün değildir. Konuyla ilgili yapılabilecek diğer bir değerlendirme çiftliğe ismini veren İnebeğ'in 1389 ila 1402 yıllarını kapsayan Yıldırım Beyazid döneminde padişahın beylerinden olan ve Subaşılık görevinde bulunan İnebey/Eyne Bey'e atfedilmesi ihtimalidir. Günümüzde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tarihi eser olarak varlığını sürdüren ve Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk medrese kütüphanesini içinde barındıran İnebey Medresesi'ni de bu kişi yaptırmıştır³⁵.

Günümüzde Çamyuva (Mıngırıp) Köyü'nün bir mahallesi olan ancak Osmanlı döneminde önce çiftlik, sonra bir köy olarak teşkilatlanmış Şihhasan Mahallesi'nin, Mıngırıp Köyü'nden ayrı kayıtları bulunmaktadır. Hatta Osmanlı bürokrasisi tarafından tutulan bu kayıtların Mıngırıp Köyü kayıtlarına göre daha eski olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Mıngırıp Köyü'yle ilgili ulaşılabilen en eski bilgiler 1545 yılında tutulan kayıtlara kadar inerken Şihhasan Mahallesi'nin Şeyh Hasan Çiftliği ismiyle 1512 ve öncesini kapsayan 2. Bayezid dönemine ve hatta 1481 ve öncesini kapsayan Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar inen kayıtları bulunmaktadır³⁶. Bunun yanında 1530 yılında Şeyh Hasan Çiftliği'nde yerleşik hane bulunduğu³⁷, tımar sahiplerinin dirlikleri ve akçe olarak miktarının da 699 akçe olduğu bilgisine ulaşılabilmektedir³⁸. Dolayısıyla Şihhasan Mahallesi'nde yerleşim, Çamyuva (Mıngırıp) Köyünden daha eskiye gitmektedir. Yoksa Çamyuva (Mıngırıp) Köyü ve Şihhasan (Şeyh Hasan) Mahallesi (Karyesi-Çiftliği) bu isimlerle anılmadıkları daha eski dönemlerde (Türk-İslam toplumunun yerleşimi öncesinde) açık bir şekilde görülmektedir ki Çamyuva Köyü'nün bulunduğu arazide insan yerleşimi Şihhasan Mahallesi'nin bulunduğu araziye göre çok daha eskidir. Nitekim Çamyuva Köyü'nde Türk-İslam toplumunun yerleşimi öncesine ait yoğun kabartmalı taş yapı, bina sütunu, lahit mezar gibi kalıntılara Şihhasan Mahallesi arazisinde rastlanmamaktadır. Dolayısıyla arşiv kayıtları ışığında her ne kadar Türk-İslam topluluklarının Şihhasan Mahallesi'ne yerleşiminin daha önce olduğu anlaşılrsa da Osmanlı ve Şelçuklu öncesi dönemde Çamyuva Köyü arazisindeki gayrimüslim yerleşimlerin Şihhasan Mahallesi'ne göre daha eski olduğu söylenebilir.

³⁴ Özdeğer, 15-16. *Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi*, 415.

³⁵ İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, "Kütüphanemiz", 5 Eylül 2024 tarihinde erişildi, <http://www.inebey.yek.gov.tr>.

³⁶ Özdeğer, 15-16. *Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal Ve Ekonomik Tarihi*, 375.

³⁷ Gökçe, *Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Uşak*, 1371.

³⁸ Özdeğer, 15-16. *Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi*, 507.

Şihhasan Mahallesi'ne ilişkin daha ayrıntılı bilgiler, 2. Selim dönemine rastlayan ve 1570 yılında tutulan mufassal tahrir defterlerinde³⁹ yer almaktadır. Bu yılda Göğem Köyü'ne bağlı bir çiftlik olarak gösterilen ve Hacı ve Şeyh Hasan Çiftliği olarak anılan yerleşim yerinin Hasan veled-i Abdullah (Abdullah oğlu Hasan)'ın tımarı içerisinde yer aldığı görülmektedir. Vergiye tabi sakinlerinin isimleri Oruçbeğ, İbrahim, Nazar, Sani (piyade), Bayezid (piyade), Demür (piyade), Seferşah, Bâli, Eymirze, Pirli, İlyas, Ali, Hamza ve Veli Fakih olarak sayılmış olup bunların vergiye tabi toplam 16 zemin tasarruf ettikleri kaydedilmiştir⁴⁰. Bu çiftliğin daha önceki dönemlerde Şeyh Hasan tarafından Şeyh Hasan Zaviyesi ismi altında kurulan bir vakfa (vakf-ı kadim) bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim buranın bu isimle Kafir-viranı Köyü'ne⁴¹ bağlı bir çiftlik olduğu ve 1481 tarihini ve öncesini kapsayan Fatih Sultan Mehmet döneminde vakıf niteliğinden alınarak tımara verildiği bilgisi bulunmaktadır⁴². Dolayısıyla yerleşim yerinin tarihini 15. yüzyıla kadar götürmek mümkündür. Yerleşim yerine ismini veren Şeyh Hasan'ın kurduğu zaviye ve çiftlik ile Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde önemli rol oynadığı, buraya gelerek yerleşen önemli ve saygı duyulan bir şahsiyet olduğu söylenebilir. Şeyh Hasan'ın (Şihhasan) defnedildiği mezar, yerleşim yerinin girişinde varlığını korumaktadır⁴³.

3. 1676 Yılına Ait Avarız Defterlerinde Çamyuva Köyü

17. ve 18. yüzyıllarda Çamyuva Köyü ile ilgili doğrudan ve zengin yazılı kaynağa ulaşma olanağı, 16. yüzyıla göre güçlük arz etmektedir. Bunda, önceki tahrir defterlerinde olduğu gibi ayrıntılı ve çok sayıda kayıt alınmamasının etkisi bulunmaktadır. Nitekim 16. yüzyılın sonlarından itibaren klasik tahrir usulü ekonomik, idari ve siyasi sorunlardan dolayı terk edilmiş, 17. yüzyıla beraber yeni ve daha dar kapsamlı defterler tutulmaya başlanmıştır. Ancak bunlar sosyal, ekonomik, idari ve demografik alanların hepsine hitap edebilecek klasik tahrir

³⁹ Mufassal tahrir defterleri, sayım sonucunda her türlü bilginin ayrıntılı bir şekilde yazıldığı defterlerdir. Buna karşın icmal defterleri ise özet defterleridir, Atik, "Tımar Sistemi ile Yaya ve Müsellem Teşkilatları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", 2358.

⁴⁰ Özdeğer, 15-16. *Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi*, 289.

⁴¹ Tuncer Gülensoy, "1453-1650 Yılları Arasında Anadolu'daki Yer Adları" *Turan Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi* 1, sayı 1 (2021): 48.

⁴² Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra bu araziler tımar niteliğinden çıkartılmış, 2. Bayezid tarafından tekrar eski sahiplerine iade edilmiştir, Özdeğer, 15-16. *Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi*, 375; 2. Bayezid'in Veli ismiyle anılmasında vakıflara yönelik arazi politikalarındaki ilgili değişikliğin etkili olduğu bilinmektedir.

⁴³ 18. yüzyılda Kızılcaşöğüt Köyünde yer alan başka bir Şeyh Hasan Çiftliğinin bu zaviyeye vakfedildiği Osmanlı arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır, Mustafa Murat Öntuğ, "18. yüzyıl Uşak tekke ve zaviyeleri", 21. *Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu*, ed. Hayati Develi (Uşak Üniversitesi, 2021), 430; Buradan anlaşıldığı kadarıyla Şeyh Hasan isimli kişi sadece Şihhasan'da değil farklı yerlerde çiftlik ve vakıf işleri bakımından faaliyet gösteren biridir. Muhtemelen en son bulunduğu yer olması nedeniyle vefatıyla burada defnedilmiştir.

defterleri kadar veri çeşitliliğine sahip değildir⁴⁴. Bu defterlerin başında avârız⁴⁵ vergileri için tutulan defterler gelmektedir. Avarız vergileri, başlangıçta olağanüstü durumlarda alınan, sonraları ise uzayan savaş masrafları nedeniyle sürekli hale getirilen ve devletin tahsil edebileceği vergi miktarını belirlemek için yaptığı sayım sonuçlarını içeren vergi çeşitleridir⁴⁶. Avarız defterlerinde vergiler, klasik tahrir defterlerinde vergi ünitesi olan hanelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş ve ismine “avarız hane” denilen bir vergi birimi üzerinden toplanmıştır⁴⁷.

Çamyuva Köyü, hicri 29 Z 1086, miladi 15 Mart 1676 tarihinde tutulan, 2498 numaralı ve maliyeden müdevver sınıfında yer alan defterde “Kütahya livasında Kütahya, Gedüs (Gediz), Uşak, ... ve Honaz kazalarına tabi muhtelif nahiyelerdeki köy ve mahallerin sakinleriyle Halil Ağa mübaşeretü ve Mevkufat Halifesi Hasan marifetiyle yapılan hane-i avarız tahrirlerini havi olan hane-i avarız defteri” başlığı içinde yer almaktadır. Şekil 1’de, sol alttan üçüncü sırada görüldüğü üzere o zamanki ismiyle “Karye-i Malkarab” olarak kaydedilen Çamyuva Köyü’nde 7 nefer sayılmış (nefera: 7), hane olarak da 7 hane (hane: seb’a) kaydedilmiştir. İlgili kayıtlarda muafiyet gibi nedenlerle nefer sayısından daha az hane sayısı belirlenebilmekle birlikte Çamyuva köyü özelinde bu iki sayımın birbirine eşit olduğu söylenebilir. Köyde yer alan neferlerin isimleri ise şöyle kaydedilmiştir; İsa Nakib?, Mehmet bin Receb, Turgut bin Mürüvvet, Yakub bin Sefer, Abdurrahman bin Yakub, Oruç bin Ali, Süleyman bin Oruç veled-i o. Kaydedilen isimler için “bennak, mücerret” gibi medeni hal; “âmâ, gaib, pir-i fani” gibi sağlık durumu ya da “imam” gibi mesleki durum belirten ifadeler kullanılmamıştır.

⁴⁴ Şenol Çelik, “1659-1660 (H. 1070-1071) Tarihli Avarız Defterine Göre XVII. Yüzyıl Ortalarında Turgutlu Kazası”, *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, sayı 16 (2007): 36.

⁴⁵ Kelime anlamı olarak arızalar demek olsa da literatürde bir tür geçici vergi, savaş vergisi olarak kullanılmıştır.

⁴⁶ Meltem Aydın, “Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Kütahya”, *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, sayı 48 (2016): 200.

⁴⁷ Ümit Katırcı, “Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Bolu Merkez Kazası”, *Ankara Anadolu ve Rumeli Araştırmaları Dergisi* 1, sayı 1 (2020): 153.

Şekil 1, Çamyuva (Mıngırıp) Köyü'nün 1676 Yılına Ait Avarız Kaydının Bulunduğu Sayfa

Kaynak, BOA, MAD.d..., 2498, 29 Z 1086 (15 Mart 1676).

4. 1834 Yılına Ait Nüfus Defterlerinde Çamyuva Köyü

19. yüzyıla kadar Uşak ve köylerinin nüfus tespitine, arazilerin işletilip vergilendirilmesine ilişkin bilgilere tahrir defterleri çerçevesinde ulaşılabilmektedir. Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1831 yılından itibaren yapılmaya başlanan nüfus sayımlarıyla topraktan bağımsız bir nüfus tespiti gerçekleştirilmiştir. Nitekim 2. Mahmut dönemine rastlayan 1831 genel nüfus sayımı, toprak tespiti amacı dışındaki ilk modern nüfus sayımıdır⁴⁸. Çamyuva (Mıngırıp) Köyü'nün ilk modern nüfus sayımı ise 1834 yılında yapılmış olup

⁴⁸ Bu sayımda daha çok askere elverişli nüfusun tespiti amacı amaçlanmıştır, Aylin Doğan, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımı Verilerine Göre Antalya Kaleiçi Nüfusu Üzerine Demografik Bir İnceleme" *Mediterranean Journal of Humanities* 2, sayı 4 (2014): 73.

(Hicri 29.12.1249 tarihli) Osmanlı Arşivi'nde 1645 numaralı *Hüdavendigar Eyaleti*⁴⁹, *Kütahya Sancağı*, *Uşak Kazası Müslim Nüfus Defteri* içerisinde *Karye-i Malkarab der Kaza-i Uşak* başlığıyla (Bkz. Şekil 3) yer almaktadır⁵⁰. *Hızıroğlu, Alışanoğlu, Karavelioğlu, Seferoğlu, Mungıraboğlu, Demircioğlu, Hortanoğlu, Abidinoğlu, Çaloğlu, Marzoğlu ve Buyuroğlu* aile lakabına sahip hanelerin sadece erkek nüfusunun yer aldığı kayıtlarda; kişinin baba ismi, sayım yapılan yıldaki (1834 yılında) yaşı, adı, bir idari görevi, fiziksel engeli, dini sıfatı veya yerleşim yerinden geçici ayrılma durumu varsa bunlar, ayırt edici dış görünüşleri ve oğullarının isimleri yazılmıştır. Tespit edilen 26 hane arasında 6 Mungıraboğlu, 4 Hızıroğlu, 3 Seferoğlu, 3 Abidinoğlu, 2 Demircioğlu, 2 Marzoğlu, 2 Hortanoğlu, 1 Alışanoğlu, 1 Karavelioğlu, 1 Çaloğlu ve 1 Buyuroğlu hanesi yer almaktadır. *Muhacirun Karye-i Mezbure* başlığıyla son sayfada gösterilen Hortanoğlu ve Buyuroğlu hanelerinin komşu köylerde belirli süredir göç etmiş buldukları aktarılmaktadır. Bazı isimlerin altına 1834 yılından sonraki yıllarda farklı hatlarla yeni hane üyelerinin yazılmasından bu defterlere bazı eklemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Aile lakabı ile köyün özet bir soyağacı şu şekildedir;

Hızıroğlu Sülalesi⁵¹; İlk kol⁵²; Hızır'ın⁵³ oğulları Seyyid Mehmet (75-köy muhtarı)⁵⁴ ve Seyyid İbrahim (80); Seyyid Mehmet'in (75)⁵⁵ oğlu Seyyid Mehmet⁵⁶ (0); Seyyid İbrahim (80)'in oğlu Seyyid Hüseyin (25). İkinci kol; Seyyid Ahmet'in⁵⁷ oğulları Seyyid Hasan (40) ve Seyyid Halil (25); Seyyid Hasan (40)'ın oğulları Seyyid Mehmet (6) ve Seyyid Ahmet (8) ve Seyyid Ali (0).

⁴⁹ Anadolu'nun idari yapılanmasındaki değişikliklerle 1856 tarihli Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'de (Sadiye Tutsak, "Uşak Kazasında Mülki Taksimatın Gelişimi", *Tarih İncelemeleri Dergisi* 1, sayı 9 (1994): 311-312) ve 1898-1899 tarihli Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi'nde (Biray Çakmak, "Uşak Kazası'nda Mekânın Mülki-İdarî Askerî-Adli-Ticarî Organizasyonu Ve Mülki Nahiyelerin Yönetimi (1870-1908)", *Edebiyat Fakültesi Dergisi* 2, sayı 31 (2011): 52.) görüldüğü üzere Uşak ve çevresi Hüdavendigar Vilayeti'ne dahil edilmiştir.

⁵⁰ BOA, NFS.d, 011645, 9 Mayıs(Z) 1834, 483-486.

⁵¹ Bu sülale 1834 yılında köyde toplam 4 hane teşkil etmektedir. Ancak burada diğer sülalelerle yapıldığı gibi isimlerin hane hane ayrılması tercih edilmemiş, soyağacının çıkartılması uygun görülmüştür, BOA, NFS.d..., 011645, 1834, s. 483

⁵² Burada isimler *ilk kol*, *ikinci kol* şeklinde aynı babadan gelmeyen altsoylara göre verilmiştir.

⁵³ Buradaki Hızır isimli kişi, sayım yılında sağ olan ve sayıma esas olup doğum tarihleri verilen kişilerin baba ismi olarak belirtilmiştir ve sayım tarihinde sağ değildir. Devam eden verilerde de bu durum dikkate alınmalıdır.

⁵⁴ Parantez içinde verilen sayı, ilgili kişinin sayım sırasında tespit edilen yaşındır. Sayım sırasında yeni doğmuş olup sayımı doldurmayan kişiler için defterlerde 0 yazılmıştır.

⁵⁵ Metnin anlaşılabilir olması açısından buradaki Mehmet'in köy muhtarı olan Mehmet isimli kişi olduğunu belirtmekte fayda vardır.

⁵⁶ Çamyuva Köyünde yeni doğan çocuklara hala dedelerinin isimlerinin verilmesi geleneği devam etmektedir. Ancak bazı istisnai durumlarda çocuklara babalarının ismi de verilebilmektedir. Özellikle daha öncesinde babanın ismiyle aynı isimde bir manevi zata adak adanmışsa bu tür durumlarla karşılaşılabilir.

⁵⁷ Buradaki Ahmet, Hızıroğlu sülalesinin ilk paragrafta verilen Hızır isimli kişisinden başka ve farklı altsoya sahip baba ismidir.

Alışanoğlu Sülalesi⁵⁸; Hasan'ın oğlu Ali (30-çolak); Ali (30)'nin oğlu Hasan (1835 doğumlu)⁵⁹.

Karavelioğlu Sülalesi⁶⁰; Veli'nin oğlu Ali (45); Ali (45)'nin oğulları Veli (7) ve Ahmet (5).

Seferoğlu Sülalesi⁶¹; İlk kol; Mehmet'in oğulları Himmet (80-âmâ) ve Osman (60); Himmet (80)'in oğulları Veli (35) ve İbrahim (25); Veli (35)'nin oğlu İbrahim (3). Osman (60)'in⁶² oğlu Ahmet (20); Ahmet'in oğlu İbrahim (0). İkinci kol; Bekir'in oğulları Ömer (12-Uşak'ta Karaağaç Mahallesi'nde muhacir) ve Mustafa (10-başka bir yerde muhacir)

Mıngıraboğlu Sülalesi⁶³; İlk kol; Ahmet'in oğulları Seyyid Mehmet (40) ve Seyyid Mustafa (40) ve Seyyid İsmail (35-sipahi) ve Seyyid Ali (30); Seyyid Mehmet (40)'in oğulları Hasan (1838) ve Mustafa (1837); Seyyid Mustafa (40)'nın oğulları Seyyid Halil (7) ve Seyyid Ahmet (3) ve Seyyid Mehmet (0); Seyyid İsmail (35)'in oğlu Seyyid Ömer (2); Seyyid Ali (30)'nin oğulları Seyyid Ömer (3) ve Seyyid Hüseyin (10) ve Seyyid Hasan (1835). İkinci kol; Süleyman'ın oğlu Seyyid Salih (22). Üçüncü kol; Salih'in oğlu Seyyid Hüseyin (50-süvari sipahisi); Seyyid Hüseyin'in oğulları Seyyid Ahmet (8) ve Seyyid Halil (7).

Demircioğlu Sülalesi⁶⁴; Yusuf'un oğulları Mehmet (50-hacı sayksar(?)) ve Hasan (50-hacı marizül alpay(?)); Mehmet (50)'in oğulları Hüseyin (23) ve Halil (6) ve Yusuf (0); Hasan (50)'in oğulları Ahmet (18-marifi elzak(?)) ve Yusuf (12) ve Osman (6) ve İbrahim (5) ve İsmail (2).

Hortanoğlu Sülalesi⁶⁵; Ahmet'in oğlu Ali (25); Ali (25)'nin oğulları Hüseyin (1835) ve Ahmet (1835). İkinci kol⁶⁶; Mehmet'in oğulları Mehmet (50-tağcı/dağcı-iki senedir Karacahisar Köyünde muhacir) ve Mustafa (25-mefkur(?)) ve Ahmet (18) ve Mahmut (10) ve Ali (8).

Abidinoğlu Sülalesi⁶⁷; İlk kol; Mahmut'un oğulları Ali (25) ve Mustafa (1837). İkinci kol; Bekir'in oğlu Ali (40); Ali'nin oğulları Hüseyin (8) ve Halil (7)

⁵⁸ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, 483.

⁵⁹ Bu kişinin yaşı 1834 yılında değil, deftere sonraki bir tarihte yapılan eklemeye yazılmıştır. Dolayısıyla 1834'ten sonra doğmuştur.

⁶⁰ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, 483.

⁶¹ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, 483-484.

⁶² Metnin anlaşılabilir olması açısından buradaki Osman'ın Mehmet'in oğullarından olan Osman (60) olduğunu belirtmekte fayda vardır.

⁶³ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, s. 483-484.

⁶⁴ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, 484-485.

⁶⁵ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, s. 485.

⁶⁶ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, 486; Bu kol, defterde Osmanlıca *ha* değil *hu* harfiyle yazılmış olup muhacirler bölümünde gösterilmiştir. Ayrıca *Hortanoğlu* ismi yazılırken baştaki harf Osmanlıca *sad* harfini de andırmaktadır. Ancak bunun basit bir yazım hatası olabileceği düşüncesiyle iki hane de *Hortanoğlu* sülalesi içerisinde gösterilmiştir. Köy arşivlerindeki yazım hatalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Özdemir, "Uşak Merkeze Bağlı Çamyuva Köyünün Tarihçesi Ve Kurtuluş Savaşındaki Yeri", 3).

⁶⁷ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, 485.

ve Bekir (4-aklı kıt) ve Mahmud (2). Üçüncü kol; Ahmet'in oğlu Ahmet (35); Ahmet (35)'in oğlu İbrahim (2).

Çaloğlu Sülalesi⁶⁸; Ali'nin oğlu İbrahim (35); İbrahim (35)'in oğulları Ali (8) ve Mehmet (7) ve Ahmet (4).

Marzoğlu Sülalesi⁶⁹; Hüseyin'in oğulları Osman (50) ve Bekir (40); Osman (50)'in oğlu Hüseyin (2).

Buyuroğlu Sülalesi⁷⁰; Abdullah'ın oğlu Osman (60-iki senedir Şeyh Hasan Köyünde muhacir); Osman (60)'ın oğulları Mehmet (20) ve İbrahim (2).

Şekil 2, 1834 Yılındaki Nüfus Defterlerine Göre Çamyuva Köyü'nde Aile ve Kişi İsimleri

Aile Adı	Aile Babası	Oğulları
Hızıroğlu Sülalesi (Birinci Kol)	Hızır	Seyyid Mehmet (75-köy muhtarı) ve Seyyid İbrahim (80); Seyyid Mehmet (75)'in oğlu Seyyid Mehmet (0); Seyyid İbrahim (80)'in oğlu Seyyid Hüseyin (25)
Hızıroğlu Sülalesi (İkinci Kol)	Seyyid Ahmet	Seyyid Hasan (40) ve Seyyid Halil (25); Seyyid Hasan (40)'ın oğulları Seyyid Mehmet (6) ve Seyyid Ahmet (8) ve Seyyid Ali (0)
Alışanoğlu Sülalesi	Hasan	Ali (30-çolak); Ali (30)'nin oğlu Hasan (1835 doğumlu)
Karavelioğlu Sülalesi	Veli	Ali (45); Ali (45)'nin oğulları Veli (7) ve Ahmet (5)
Seferoğlu Sülalesi (Birinci Kol)	Mehmet	Himmet (80-âmâ) ve Osman (60); Himmet (80)'in oğulları Veli (35) ve İbrahim (25); Veli (35)'nin oğlu İbrahim (3). Osman (60)'ın oğlu Ahmet (20); Ahmet'in oğlu İbrahim (0)
Seferoğlu Sülalesi (İkinci Kol)	Bekir	Ömer (12-Uşak'ta Karaağaç Mahallesi'nde muhacir) ve Mustafa (10-başka bir yerde muhacir)

⁶⁸ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, 485.

⁶⁹ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, 485-486.

⁷⁰ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, 486.

Mıngıraboğlu Sülalesi (Birinci Kol)	Seyyid Ahmet	Seyyid Mehmet (40) ve Seyyid Mustafa (40) ve Seyyid İsmail (35-sipahi) ve Seyyid Ali (30); Seyyid Mehmet (40)'in oğulları Hasan (1838) ve Mustafa (1837); Seyyid Mustafa (40)'nın oğulları Seyyid Halil (7) ve Seyyid Ahmet (3) ve Seyyid Mehmet (0); Seyyid İsmail (35)'in oğlu Seyyid Ömer (2); Seyyid Ali (30)'nin oğulları Seyyid Ömer (3) ve Seyyid Hüseyin (10) ve Seyyid Hasan (1835).
Mıngıraboğlu Sülalesi (İkinci Kol)	Seyyid Süleyman	Seyyid Salih (22)
Mıngıraboğlu Sülalesi (Üçüncü Kol)	Seyyid Salih	Seyyid Hüseyin (50-süvari sipahisi); Seyyid Hüseyin (50)'in oğulları Seyyid Ahmet (8) ve Seyyid Halil (7)
Demircioğlu Sülalesi	Yusuf	Mehmet (50-hacı sayksar(?)) ve Hasan (50-hacı marizül alpay(?)); Mehmet (50)'in oğulları Hüseyin (23) ve Halil (6) ve Yusuf (0); Hasan (50)'in oğulları Ahmet (18-marifi elzak(?)) ve Yusuf (12) ve Osman (6) ve İbrahim (5) ve İsmail (2)
Hortanoğlu Sülalesi (Birinci Kol)	Ahmet	Ali (25); Ali (25)'nin oğulları Hüseyin (1835) ve Ahmet (1835)
Hortanoğlu Sülalesi (İkinci Kol)	Mehmet	Mehmet (50-tağcı/dağcı-iki senedir Karacahisar Köyünde muhacir) ve Mustafa (25-mefkur(?)) ve Ahmet (18) ve Mahmut (10) ve Ali (8)
Abidinoğlu Sülalesi (Birinci Kol)	Mahmut	Ali (25) ve Mustafa (1837)
Abidinoğlu Sülalesi (İkinci Kol)	Bekir	Ali (40); Ali (40)'nin oğulları Hüseyin (8) ve Halil (7) ve Bekir (4-aklı kıt) ve Mahmud (2)
Abidinoğlu Sülalesi (Üçüncü Kol)	Ahmet	Ahmet (35); Ahmet (35)'in oğlu İbrahim (2)
Çaloğlu Sülalesi	Ali	İbrahim (35); İbrahim (35)'in oğulları Ali (8) ve Mehmet (7) ve Ahmet (4)
Marzoğlu Sülalesi	Hüseyin	Osman (50) ve Bekir (40); Osman (50)'in oğlu Hüseyin (2)

Buyuroğlu Sülalesi	Abdullah	Osman (60-iki senedir Şeyh Hasan Köyünde muhacir); Osman (60)'ın oğulları Mehmet (20) ve İbrahim (2)
--------------------	----------	---

Kaynak, BOA, NFS.d..., 1645, 29 Z 1249 (9 Mayıs 1834), 483-486.

Şekil 3, Çamyuva (Mıngırıp) Köyü'nün İlk Modern Nüfus Sayımında Tutulan Defter Kaydının İlk Sayfası

Kaynak, BOA, NFS.d..., 1645, 29 Z 1249 (9 Mayıs 1834), 483.

1834 yılında köyde yaşayan insan tipolojisinde; 1 uzun boylu ter bıyıklı, 1 uzun boylu sarı bıyıklı, 1 uzun boylu ak sakallı, 3 orta boylu ak sakallı, 3 orta boylu sarı sakallı, 2 orta boylu kumral sakallı, 4 orta boylu sarı bıyıklı, 4 orta boylu kumral sakallı, 4 orta boylu kara sakallı, 7 orta boylu ter bıyıklı, 3 orta boylu kır sakallı, 1 orta boylu köse sakallı kişi bulunmaktadır. Ayırt edici kişi özellikleri arasında 1 âma, 1 sipahi, 1 süvari sipahisi, 2 hacı, 1 akılı kıt kişi bulunmaktadır. 2 hane reisinin haneleriyle birlikte komşu köylerde muhacir olduğu not düşülmüştür. Kişi isimleri arasında en yaygın Ahmet (10 kişi) olup devamında Ali (9), Mehmet (9), İbrahim (8), Hasan (5), Mustafa (5), Hüseyin (4), Halil (4), Ömer (3), Veli (2), Osman (2), İsmail (2), Bekir (2), Yusuf (2), Salih (1) ve Himmet (1) isimleri kullanılmıştır. Köyde erkek nüfusun yaş aralıklarına bakıldığında 1834 yılında yaşını doldurmamış 6 kişinin; 1 ila 10 yaşlarında 27 kişinin; 11 ila 20 yaşlarında 8 kişinin; 21 ila 30 yaşlarında 10 kişinin; 31 ila 40 yaşlarında 9 kişinin; 41 ila 50 yaşlarında 6 kişinin; 51 ila 60 yaşlarında 2 kişinin, 71 ila 80 yaşlarında 3

kişinin olduğu görülmektedir⁷¹. Buna göre köyde bu tarihte 71 erkek nüfus bulunmaktadır. Kadın-erkek nüfus oranının eşit olması gerektiği göz önüne alınırsa bu tarihte köyün toplam nüfusunun tahminen 142 civarında olması beklenebilir.

Şekil 4, 1834 Yılındaki Nüfus Defterlerine Göre Köyün Erkek Nüfusunun Yaş Aralığı

0 Yaş	1-10 Yaş	11-20 Yaş	21-30 Yaş	31-40 Yaş	41-50 Yaş	51-60 Yaş	71-80 Yaş	Toplam
6	27	8	10	9	6	2	3	71

Kaynak, BOA, NFS.d..., 1645, 29 Z 1249 (9 Mayıs 1834), 483-486.

Kişi ve aile lakaplarının çoğu, zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Nitekim 1834 yılındaki bu nüfus defterlerinden sonra 1845 yılında tutulan temettüat defterlerinde bu aile lakaplarının bazısına rastlanmamaktadır. Buna rağmen nüfus defterindeki bu aile isimlerinin bazılarıyla günümüzdeki köy sakinleri arasında ilişki kurmak mümkündür. Örneğin 6 hanede toplam 17 erkek nüfusla 1834 yılında köyün en kalabalık ailesi olan Mingıraboğlu sülalesinin altsoydan bazı üyeleri günümüzde *Özdemir* soyadıyla köyde ikamete devam etmektedirler. Yine Alışanoğlu sülalesinin bazı torunları *Gezer* soyadıyla; Seferoğlu sülalesinin bazı torunları *Sayar* soyadıyla; Çaloğlu sülalesinin anne tarafından bazı torunları *Çelik* soyadıyla⁷²; Marzoğlu sülalesinin bazı torunları *Kaya* ve *Güngör* soyadlarıyla köyde ikamet etmektedirler. Bazı sülale isimleri ise köyde mevki ismi olarak anılmaktadır. Örneğin köyün güney tepelerinde daha önce tarım alanı olarak kullanılan ancak şu anda sahipsiz durumda bulunan *Marzoğlu'nun Düz* isminde bir mevki yer almaktadır⁷³. Yine nüfus defterinde Demircioğlu sülalesine mensup Yusuf'un oğullarından Hasan (50-hacı marizül alpay(?))'in ismi köyün kuzey batısında yer alan Kusura Deresi kenarında bir çeşmenin duvarına gömülü Osmanlıca hayrat sahibi kitabesiyle günümüze ulaşmıştır. Bunun dışında Abidinoğlu ve Buyuroğlu gibi sülale isimlerini günümüzle ilişkilendirmek zor görünmektedir. Nitekim Buyuroğlu hanesinin ve bu haneden herhangi birinin ismi daha 1845 yılında tutulan temettüat kayıtlarından itibaren zikredilmemektedir. Bu gibi hane isimleri muhtemelen göç, aile lakabının değişmesi ya da evlilik yoluyla diğer ailelere dahil olma gibi nedenlerle erken tarihlerden itibaren kullanımdan kalkmıştır.

⁷¹ Bu sayılara nüfus defterine 1834 yılından sonra eklenen yeni doğan isimleri dahil edilmemiştir.

⁷² Bu aile köyde hala *Çallıgil* lakabıyla anılmaktadır, Mehmet Ali Sayar (1933 doğumlu köy sakinlerinden), yazarın yaptığı görüşme, Uşak, 1 Ağustos 2024.

⁷³ Hakkı Güngör (1945 doğumlu köy sakinlerinden), yazarın yaptığı görüşme, Uşak, 30 Ağustos 2024.

Günümüzde Çamyuva Köyü'nün mahallesi olan Şihhasan'ın 1834 yılına ait nüfus durumu ise Çamyuva (Mıngırap) Köyü bölümü içerisinde değil, ondan bir önceki bölümde *Çiftlik-i Şeyh Hasan der Kaza-i Uşak* başlığı altında yer almıştır. Yerleşim yerinde toplam 12 erkek nüfus sayılmış olup *Ekizoğlu, Kelvelioğlu, İnceoğlanoğlu ve Kürthüseynoğlu* isminde dört sülale gösterilmiştir. Buna göre Şihhasan'da nüfus ve soy durumu aşağıdaki şekildedir; Ekizoğlu Sülalesi; Hasan'ın oğulları Hüseyin (30) ve Sıtkı (20) ve İsmail (40); İsmail (40)'in oğlu Osman (10). Kelvelioğlu Sülalesi; Ömer'in oğlu Osman (20). İnceoğlanoğlu Sülalesi; Mehmet'in oğlu Süleyman (30); Süleyman (30)'ın oğlu Osman (8). Kürthüseynoğlu Sülalesi; Hüseyin'in oğlu Seyyid Ahmet (40); Seyyid Ahmet (40)'in oğulları Seyyid Hüseyin (20) ve Seyyid Ali (10) ve Seyyid Mustafa (3) ve Seyyid Yusuf (5)⁷⁴.

Şekil 5, 1834 Yılındaki Nüfus Defterlerine Göre Şihhasan Mahallesi'nde Aile ve Kişi İsimleri

Aile Adı	Aile Babası	Oğulları
Ekizoğlu Sülalesi	Hasan	Hüseyin (30) ve Sıtkı (20) ve İsmail (40); İsmail (40)'in oğlu Osman (10)
Kelvelioğlu Sülalesi	Ömer	Osman (20)
İnceoğlanoğlu Sülalesi	Mehmet	Süleyman (30); Süleyman (30)'ın oğlu Osman (8)
Kürthüseynoğlu Sülalesi	Seyyid Hüseyin	Seyyid Ahmet (40); Seyyid Ahmet (40)'in oğulları Seyyid Hüseyin (20) ve Seyyid Ali (10) ve Seyyid Mustafa (3) ve Seyyid Yusuf (5)

Kaynak, BOA, NFS.d..., 1645, 29 Z 1249 (9 Mayıs 1834), 482.

5. 1845 Yılına Ait Temettüat Defterlerinde Çamyuva Köyü

1839 yılında Tanzimat Fermanının ilanı ile Osmanlı Devleti'nin idari, hukuki ve mali sisteminde reformlar gerçekleştirilmiştir. Batılı devletler karşısında zayıflayan idari ve mali sistemin güçlendirilmesi, merkezin gücünün taşraya taşınmasını ve dolayısıyla taşradaki unsurların etkisinin sınırlandırılmasını gerektirmiştir⁷⁵. Bu kapsamda yerel unsurların gücünü koruyan iltizam sistemi kaldırılmaya çalışılmış ve vergiler yeni oluşturulan muhassıllık teşkilatı içerisinde maaşlı memurlar vasıtasıyla emanet usulüne göre

⁷⁴ BOA, NFS.d..., 011645, 1834, 482.

⁷⁵ Perihan Hazel Kaya, "Tanzimat Reformunun Osmanlı Devleti'nin İdari ve Mali Yapısına Etkisi: Muhassıllık Teşkilatı Örneği", *Sayıştay Dergisi* 32, sayı 120 (2021): 177.

toplanmaya başlanmıştır⁷⁶. Taşradaki muhassıllık meclisleri bir muhassıl başkanlığında haftada iki ya da üç gün toplanmış ve iki kâtip, hâkim, müftü, asker zabiti, memleketten dirayetkar ve iyi halli dört kişi dahil olmak üzere on kişiden oluşmuştur⁷⁷. Başta müstakil muhassıllık olan Uşak muhassıllığındaki kazalar daha sonra Kula ve Çal muhassıllıkları ile birleştirilerek Kula muhassıllığına dönüştürülmüştür⁷⁸. 19. yüzyılın ilk yarısında devlet gelirlerinin kontrol altına alınması, vergi mükelleflerinin tespiti ve bütçe dengesinin oluşturulması amacıyla yapılan bu uygulamaların bir sonucu da kişilere ait emlak, arazi ve diğer gelirlerle ilgili kayıtların tutulduğu temettüat sayımlarıdır⁷⁹. Bu defterlerde özellikle mükelleflerin kişilik bilgileri, taşınır ve taşınmaz malları ve önceki senedeki vergi ödemeleri ayrıntılı şekilde yazılmıştır⁸⁰. Ancak kişilerin oturduğu ev, işyeri, nakit para, ev eşyası, ticari stoklar, borç ve alacak bilgilerine yer verilmemiştir⁸¹.

Çamyuva (Mıngırıp) Köyü'nün temettüat sayımı 1845 yılında yapılmış olup (Hicri 29.12(Z).1261 tarihli) Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde 9504 numaralı *Uşak Kazasına Tabi Malkarab Karyesinin Emlak ve Arazi ve Temettüatı Beyan Şod* başlıklı defterde *Hüdavendigâr Eyaleti Mühlhakatından Kütahya Kaim Makamlığı Dahilinde Kain Uşak Kazası Kuralarından Malkarab Karyesinde Mukim Ahalinin Arazi ve Emlak ve Temettüatı* başlığıyla yer almaktadır. Nüfus defterlerinin aksine sadece hane reislerinin isminin yazıldığı kayıtlarda, nüfus defterindeki sülale ismiyle benzer şekilde 7 Saferoğlu, 4 Mıngıraboğlu, 3 Abidinoğlu, 2 Marzoğlu, 1 Karavelioğlu, 1 Çaloğlu, 1 Hızıroğlu, 1 Hortanoğlu ve 1 Alışanoğlu hanesi yer almaktadır. Toplamda 23 hane reisinin malvarlığı ve vergi kaydı tutulmuştur⁸². Hane sıralamaları nüfus defterlerinde olduğu gibi aile lakaplarına göre bir arada değil, farklı yerlerde verilmiştir. Birçok hane için temettüat defterinde aile lakabı kullanılmamış olup bu hanelerin 1834 tarihli nüfus defterinde yer alan aile lakabı, kişi isimleri üzerinden tespit edilebilmektedir. Nüfus defterlerine göre çok daha kapsamlı olan ve ayrıntılı bilgiler içeren temettüat defteri kayıtları altında köyün birinci ve ikinci muhtarı ile imamı⁸³,

⁷⁶ Sibel Kundakçı, "Osmanlı Taşra Meclislerine Bir Örnek: Küre-i Nühas Muhassıllık Meclisi", *Karadeniz İncelemeleri Dergisi* 18, sayı 36 (2024): 12.

⁷⁷ Kadir Acar, "Osmanlı'da Taşra Meclislerinin Mülkî ve Hukukî Görevlerinin Ayrılması", *Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 3, sayı 1 (2015): 2.

⁷⁸ Kaya, "Muhassıllık Teşkilatı Örneği", 123.

⁷⁹ Ayrıca bkz. Şekil 7, Şekil 8; Süleyman Yükcü ve Nur Fidancı ve Umut Soysal, "Osmanlı Devleti'nde Temettuat Defterleri'nin Önemi ve Vergisel Açından Değerlendirilmesi, Tire Kazası Örneği", *Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi*, sayı 7 (2014): 174.

⁸⁰ Said Öztürk, "Türkiye'de Temettuat Çalışmaları", *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 1, sayı 1 (2003): 288.

⁸¹ Said Öztürk, "Uşak'ın Sosyal ve Ekonomik Tarihinin Mühim Bir Kaynağı Uşak Temettuat Defterleri", *21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu*, ed. Hayati Develi (Uşak Üniversitesi, 2021), 182.

⁸² BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 28 Aralık 1845, 1-13.

⁸³ Bu kişilerin mühürleri üstünde özet olarak şöyle denilmektedir; "Yukarıda adı geçen köyde padişah emri gereği yapılan sayımlarda emlak tahrir memurları köylerinde ve yurtlarında bir ferde gadır ve haksızlık etmeyip köyün halkının mal, tarla ve hayvan türünden ve diğer

ziraat müdür vekili⁸⁴ ve padişah memuru⁸⁵ mührü bulunmaktadır. Defterde kaydedilen hane nüfusu aile lakaplarına göre aşağıdaki şekildedir;

Mıngıraboğlu Sülalesi; İlk hane; *Hane 1* olarak kaydedilmiştir. *Ömer oğlu Ahmet oğlu İsmail* (Karye-i mezburede hane sahibi Ömer oğlu İsmail bin Ahmet) hane sahibi olarak görünmektedir. Bu kişi, 1834'teki nüfus defterinde Ahmet'in oğullarından olan *Seyyid İsmail (35-sipahi)* olarak yazılmıştır. Ayrıca nüfus defterinde geçmeyen İsmail'in babası Ahmet'in baba ismine (Ömer) buradaki kayıtlardan ulaşılabilmektedir. Hane sahibinin çiftçilik yaptığı belirtilmiştir (Erbab-ı ziraatten idüğü). 1844 yılında vergi vermemiş olup (Aşar ve rüsum olarak sene-i sabıkada bir senede ita eylemiş olduğu; 0) 1845 yılı tahmini kazancı (temettüatı) 671.5 kuruştur. İkinci hane; *Hane 2* olarak kaydedilmiştir. *Ömer oğlu Ahmet oğlu Mustafa*, hane sahibi olarak görünmektedir. 1834'teki nüfus defterinde bu kişi Ahmet'in oğullarından olan *Seyyid Mustafa (40)* olarak yazılmıştır. 1844 yılında 90 kuruş vergi vermiş olup 1845 yılı tahmini kazancı 1071 kuruştur. Mıngıraboğlu haneleri içinde bu yılda en yüksek kazanca sahiptir⁸⁶. Üçüncü hane; *Hane 16* olarak kaydedilmiştir. *Salih oğlu Süleyman oğlu Salih*, hane sahibi olarak görünmektedir. 1834'teki nüfus defterinde bu kişi Süleyman'ın oğlu olan *Seyyid Salih (22)* olarak yazılmıştır. Nüfus defterinde geçmeyen Salih'in babası Süleyman'ın baba ismine (Salih) buradaki kayıtlardan ulaşılabilmektedir. Aynı köyden Hane 13'teki Çengelöğlü Ahmet oğlu Ali ile ortak ekili tarlası bulunduğu belirtilmiştir. Dördüncü hane; *Hane 17* olarak kaydedilmiştir. *Ömer oğlu Ahmet oğlu Ali*, hane sahibi olarak görünmektedir. 1834'teki nüfus defterinde bu kişi Ahmet'in oğullarından olan *Seyyid Ali (30)* olarak yazılmıştır. Diğer sülale mensupları gibi çiftçilik yaptığı belirtilmiştir⁸⁷.

Demircioğlu Sülalesi; İlk hane; *Hane 3* olarak kaydedilmiştir. *Yusuf oğlu Demirci Hasan* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde Yusuf'un oğullarından Hasan (50-hacı marizül alpay(?)) olarak yazılmıştır. Çiftçilik haricinde demircilik sanatını yaptığı belirtilmiştir. Bu yılda çeşitli malvarlığı ve 2817 kuruş tahmini kazancıyla köyün en varlıklı hanesinin reisi durumundadır. Kusura Deresi kenarında yaptırdığı çeşmenin duvarına gömülü hayrat sahibi kitabesinde ismi

türlerden tüm kazançlarını hiçbir şey gizleyip saklamadan tamamını haber vermiş olduklarını, tarafımızdan kaynaklanan bir yanlışlık durumunda cezasını çekmeye hazır olduğumuzu açıklayan işbu durum şerh edilip mühürlendi.", Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 13.

⁸⁴ Bu kişinin mührünün üstünde özet olarak şöyle denilmektedir; "Adı geçen kazada ziraat müdür vekili olmam nedeniyle defterde hiçbir eksik ve yanlış ve haksızlık olmadığını beyan eder ve mühürlerim.", (BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 13.

⁸⁵ Bu kişinin mührünün üstünde özet olarak şöyle denilmektedir; "Kazanın imamı, muhtarı, ziraat müdür vekili, kadısı ve meclis azaları marifetiyle tanzim edilen bu defterde padişahın bir memuru olarak hiçbir haksızlık ve eksik ve gizleme olmadığını beyan eder mühürlerim.", BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 13.

⁸⁶ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 2.

⁸⁷ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 9-10.

geçmektedir⁸⁸. İkinci hane; *Hane 4* olarak kaydedilmiştir. *Yusuf oğlu Demirci Mehmet* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde *Yusuf'un* oğullarından *Mehmet* (50-hacı sayksar(?)) olarak yazılmıştır. Çiftçilik haricinde demircilik ve arıcılık yaptığı belirtilmiştir. Bu yılda çeşitli malvarlığı ve 2817 kuruş tahmini kazancıyla köyün en varlıklı ikinci hanesinin reisi durumundadır⁸⁹.

Şekil 6, *Demircioğlu Sülalesi'nden Yusuf'un Oğullarından Hasan (50-hacı marizül alpay(?))'ın Yaptırdığı Çeşmenin Gövedesindeki Kitabe*

Kaynak, Uşak Merkez Çamyuva Köyü, Kusura Deresi (Kosur Vadisi)

Saferoğlu Sülalesi; İlk hane; *Hane 5* olarak kaydedilmiştir. *Saferoğlu Osman oğlu Ahmet* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde Saferoğlu sülalesinden *Mehmet'in* oğullarından *Osman oğlu Ahmet* (20) olarak yazılmıştır. Çiftçilik haricinde kereste ticareti yaptığı belirtilmiştir. İkinci hane; *Hane 7* olarak kaydedilmiştir. *Saferoğlu Ahmet oğlu Hasan* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde Saferoğlu sülalesi içinde ismi geçmemektedir. Üçüncü hane; *Hane 8* olarak kaydedilmiştir. *Saferoğlu Sefer oğlu Mehmet* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde Saferoğlu sülalesi içinde ismi geçmemektedir. Aynı köyden *Hane 11'deki Saferoğlu İbrahim oğlu Hüseyin* ile hem ortak ekili tarlası hem de ondan kiraladığı başka ekili tarlası bulunduğu

⁸⁸ Kitabede tam olarak okunur durumda olmamakla birlikte Osmanlıca "Sahibü'l-hayrât, Mıngarablı Demürcü Hacı Hasan, İçenlere Âb-ı hayât" yazmaktadır.

⁸⁹ BOA, ML.VRD.TMT.d...,09504, 1845, 3.

belirtilmiştir⁹⁰. Dördüncü hane; *Hane 11* olarak kaydedilmiştir. *Saferoğlu İbrahim oğlu Hüseyin* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde Saferoğlu sülalesi içinde ismi geçmemektedir. Beşinci hane; *Hane 14* olarak kaydedilmiştir. *Saferoğlu Himmet oğlu Veli* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde Saferoğlu sülalesinden Mehmet'in oğullarından Himmet oğlu Veli (14) olarak yazılmıştır. Zeb Köyünde Safer oğlu İbrahim tasarrufunda icarsız tarlası bulunduğu belirtilmiştir⁹¹. Altıncı hane; *Hane 18* olarak kaydedilmiştir. *Saferoğlu Ebubekir oğlu Ömer* hane sahibidir. Nüfus defterinde Bekir'in oğullarından Ömer (12-Uşak'ta Karaağaç Mahallesi muhacir) olarak yazılmıştır. Aynı köyden Hane 9'daki Ebubekiroğlu Ali ile ortak ekili tarlası bulunduğu belirtilmiştir. Yedinci hane; *Hane 23* olarak kaydedilmiştir. Saferoğlu Bekir oğlu Mustafa hane sahibidir. Nüfus defterinde Bekir'in oğullarından Mustafa (10-başka bir yerde muhacir) olarak yazılmıştır. Aynı kazanın Sorkun Köyü'ndeki Adak Ahmet'in tarlasından icarsız geliri bulunduğu belirtilmiştir⁹²

Karavelioğlu Sülalesi; *Hane 6* olarak kaydedilmiştir. *Karavelioğlu Veli oğlu Ali* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde bu kişi Veli'nin oğlu Ali (45) olarak yazılmıştır. Çiftçilik haricinde kereste ticareti yaptığı belirtilmiştir⁹³.

Abidinoğlu Sülalesi; İlk hane; *Hane 15* olarak kaydedilmiştir. *Bekir oğlu Ali* hane sahibidir. Nüfus defterinde bu kişi Bekir'in oğlu Ali (40) olarak yazılmıştır. İkinci hane; *Hane 9* olarak kaydedilmiştir. *Abidinoğlu Mahmut oğlu Ali* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde bu kişi Mahmut'un oğullarından Ali (25) olarak yazılmıştır. Üçüncü hane; *Hane 20* olarak kaydedilmiştir. *Toboğlu Ahmet oğlu Ahmet* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde bu kişi Ahmet'in oğlu Ahmet (35) olarak yazılmıştır. 1834 yılına ait nüfus defterinde Abidinoğlu aile lakabını taşıyan bu kişinin lakabınının 1845 yılına ait temettüat defterinde Toboğlu olarak değiştiği görülmektedir⁹⁴.

Çaloğlu Sülalesi; *Hane 10* olarak kaydedilmiştir. *Cemal oğlu Ali oğlu İbrahim* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde bu kişi Ali'nin oğlu İbrahim (35) olarak yazılmıştır. Nüfus defterinde geçmeyen İbrahim (35)'in babası Ali'nin baba ismine (Cemal) buradaki kayıtlardan ulaşılabilmektedir⁹⁵.

Hızıroğlu Sülalesi; *Hane 12* olarak kaydedilmiştir. *Hızıroğlu Ahmet oğlu Halil* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde bu kişi Ahmet'in oğullarından Halil (25)

⁹⁰ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 5.

⁹¹ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 7.

⁹² Saferoğlu Sülalesinin 1834 yılı nüfus sayımında 3 haneyle 1845 kayıtlarında 7 hane olarak sayılması ilginç bir artış olmuştur. 1845 yılı kayıtlarında Saferoğlu Sülalesinin hane reislerinin ismi *sin* harfiyle değil de *Saferoğlu* olarak okunacak şekilde *sad* harfiyle yazılmıştır. Burada 1845 tarihli kayıtlara göre akla, küçük çocuk anlamına gelen, *Sağiroğlu* şeklinde bir okuma ihtimali gelse de Saferoğlu hane reislerinin 1834 tarihli sayımdaki Saferoğlu sülalesinin isimleriyle uyuşması ve yine bu sayımlarda Saferoğlu hane üye sayısının nispeten fazla olması iki kayıdn da Saferoğlu Sülalesine ait olduğunu doğrulamaktadır; BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 13.

⁹³ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 4.

⁹⁴ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 6-8.

⁹⁵ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 6.

olarak yazılmıştır. Çarık Köyü'nde kayıtlı Aziz oğlu Ömer'in tasarrufunda icarsız tarlası bulunduğu belirtilmiştir⁹⁶.

Hortanoğlu Sülalesi; *Hane 13* olarak kaydedilmiştir. *Çengeloğlu Ahmet oğlu Ali* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde bu kişi Ahmet'in oğlu Ali (25) olarak yazılmıştır. Nüfus defterinde Hortanoğlu aile lakabını taşıyan bu kişinin lakabının 1845 tarihli temettüat defterinde Çengeloğlu olarak değiştiği görülmektedir⁹⁷.

Alışanoğlu Sülalesi; *Hane 19* olarak kaydedilmiştir. *Alışanoğlu Hasan oğlu Ali* hane sahibidir⁹⁸. Nüfus defterlerinde bu kişi Hasan'ın oğlu Ali (30) olarak yazılmıştır.

Marzoğlu Sülalesi; İlk hane; *Hane 21* olarak kaydedilmiştir⁹⁹. *Marzoğlu Hüseyin oğlu Osman* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde bu kişi Hüseyin'in oğullarından Osman (50) olarak yazılmıştır. İkinci hane; *Hane 22* olarak kaydedilmiştir. *Marzoğlu Hüseyin oğlu Bekir* hane sahibidir. Nüfus defterlerinde bu kişi Hüseyin'in oğullarından Bekir (40) olarak yazılmıştır.

Şekil 7, Çamyuva Köyü'nün 1845 Yılına Ait Temettüat Defterinin İlk Sayfası

Kaynak, BOA, ML.VRD.TMT.d..., 9504, 29 Z 1261 (29 Aralık 1845), ilk sayfa.

⁹⁶ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 7.

⁹⁷ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 8.

⁹⁸ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 11.

⁹⁹ BOA, ML.VRD.TMT.d..., 09504, 1845, 11.

Şekil 8, Çamyuva Köyü'nün 1845 yılına ait temettüat defterinin kapağı

Kaynak, BOA, ML.VRD.TMT.d..., 9504, 29 Z 1261 (29 Aralık 1845)

1845 yılı Çamyuva (Mıngırap) Köyü temettüat defterinde toplam hane 23, hanelerin toplam gelirleri (yekün temettüat) 25064, toplam vergi 4134-91, toplam öşür 767 (1844 yılı için)-2295 kuruş (1845 yılı için) olarak yazılmıştır. Toplam nüfus 69 olarak sayılmış olup 1834 yılı erkek nüfusuna göre bir gerileme olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma köy dışına yapılan göçler yanında ülkenin genel olarak içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi şartlar da gerekçe oluşturmaktadır¹⁰⁰. Kayıtlara göre köydeki hane reislerinin tamamının asıl mesleği çiftçiliktir. Bunun dışında hayvancılık, değirmencilik, kerestecilik, arıcılık ve demircilikten gelir sağlayan haneler bulunmaktadır. Kişilerin çiftçilik faaliyetleri genellikle kendi ekili tarlalarında yapılmakla birlikte ortak ekili tarlalar ve köy dışındaki arazilerde yer alan tarlalar da kaydedilmiştir. Bu anlamda Zeb (Bozköy), Sorkun ve Çarık köylerinin ismi geçmektedir. Çiftçilikten elde edilen tarım ürünleri arasında buğday, arpa ve burçak yer almaktadır. Hayvancılığa konu canlı mallar, hayvanın nitelikleri de göz önüne alınarak kısır inek, düğe, dölsüz kısırak, sağman camız, taylı kısırak, camız öküzü, kara sığır öküzü, yoz koyun, sağman keçi, oğlak, kısır inek, kuzu, beygir, erkek camızı danası, tosun gibi türleriyle listelenmiştir.

¹⁰⁰ Nitekim Osmanlı'da 1831 ile 1841 yılları arasında Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyan ederek Kütahya'ya kadar gelmesi, Lübnan Olayları, Arnavutluk İsyanı gibi önemli olumsuz olaylar yaşanmıştır.

Sonuç

Çamyuva Köyü'nün yazılı tarihi kaynaklara yansıdığı ulaşılabilir ilk defter 16. yüzyılda köyde işletilen piyade çiftliklerine ilişkindir. Piyade defterlerinin incelenmesiyle akademik çalışmalara konu olan bu çiftliklerden iki tanesinin Aydemür Çiftliği ve İnebeğ Çiftliği ismiyle 16. yüzyıl boyunca köyde varlığını devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Şihhasan Mahallesi'nin ise Şeyh Hasan Çiftliği ismiyle 15. yüzyıl resmi metinlerinde bile yer aldığı görülmektedir. Ayrıca Şeyh Hasan Çiftliği'nin bu dönemde Çamyuva (Mıngırap) Köyü'nde yer alan çiftlikler gibi piyade çiftliği değil Şeyh Hasan Zaviyesi isminde bir zaviyeye bağlı çiftlik olduğu belirtilmelidir. Bu zaviye hakkında 18. yüzyıla kadar gelen belgeler bulunmaktadır. Şeyh Hasan isimli mahalleye ismini veren tarihi kişilik ise muhtemelen bu yerleşim yerinin Türkleştirilmesinde ve İslamlaştırılmasında rol oynayan ve manevi yönüne saygı duyulan cemaat veya aşiret liderlerinden biridir. Bu yönüyle Şihhasan Mahallesi'nde Türk-İslam topluluklarının yerleşiminin, bugün bağlı olduğu Çamyuva Köyü'nden daha önce olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak Çamyuva Köyü'nde de Türk-İslam toplulukları öncesi yerleşim Şihhasan Mahallesi'nden daha öncedir.

İlk defa bu çalışma kapsamında incelenen ve ortaya çıkarılan, köyün 17. yüzyıldaki ve 19. yüzyıldaki nüfus ve vergi kayıtları, Osmanlı döneminde köy hakkında düzenlenen kapsamlı ve bilgilendirici resmi metinler arasındadır. 1676 yılındaki avarız defterlerine göre köyde vergiye tabi 7 kişi sayılmıştır. 1834 yılında tutulan ve sonraki birkaç yılda küçük eklemelerle köyün erkek nüfusunu, hane reislerini, aile lakaplarını, demografik yapısını, tipolojisini, yaş gruplarını, mesleki yapısını ve dışa göç durumunu ayrıntılı olarak gösteren nüfus defterinin aydınlatılması sayesinde ise, Çamyuva Köyü'nün günümüzdeki nüfus ve aile yapısıyla da ilişki kurmak mümkün hale gelmiştir. 1845 yılında tutulan temettüat defteri, 1834 yılına ait metinlerden daha kapsamlı olup hane reislerinin kişi kişi malvarlığını çıkarmış ve köyün o dönemki ekonomik durumuna ışık tutmuştur. Bu defterlerden, o dönem 12 yıllık bir süreçte bile köyün ne büyük sosyal değişime uğradığı, değişen aile lakaplarından ve sülale isimlerinden anlaşılmaktadır. Bu değişimde, göçlerle gerçekleşen geçişler yanında, şüphesiz bölgenin ve hatta çalkantılı siyasi ve ekonomik olaylar yaşayan devletin içinde bulunduğu şartların etkisinin bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun dışında temettüat defterlerinin her köy için özel olarak kapsamlı şekilde hazırlanması nedeniyle hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesinde yetkili resmi görevlilerin köye ve kendilerine ait düştüğü notlar da ilgi çekici bilgiler sunmaktadır.

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi

BOA, MAD.d..., 2498, 29 Z 1086 (15 Mart 1676). Kütahya livasında Kütahya, Gedüs (Gediz), Uşak, Denizli, Ezine, Çarşamba, Gököyük, Eşme, Sirge, Kula, Selendi, Güre-i Selendi, Banaz, Çal, Şeyhli, Çakırca, Geyikler, Baklan, Simav, Dazkırı, Eğrigöz, Dağardı, Homa ve Honaz kazalarına tabi muhtelif nahiyelerdeki köy ve mahallerin sakinleriyle Halil Ağa mübaşereti ve Mevkufat Halifesi Hasan marifetiyle yapılan hane-i avarız tahrirlerini havi olan hane-i avarız defteri. a.g.tt

BOA, ML.VRD.TMT.d.09504, 1845, Hüdavendigâr Eyaleti, Kütahya Sancağı Uşak Kazası Mıngırıp Köyü Temettuat Defteri, 1-13, H.1261.

BOA, NFS.d.1645, Hüdavendigâr Eyaleti, Kütahya Sancağı, Uşak Kazası Müslim Nüfus Defteri, 483-486, H.1249.

Makale, Kitap ve Araştırma Eserleri

Acar, Kadir. "Osmanlı'da Taşra Meclislerinin Mülki ve Hukuki Görevlerinin Ayrılması", *Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 3, sayı 1 (2015): 1-15.

Afyoncu, Erhan. "Türkiye'de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bazı Görüşler", *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 1, sayı 1 (2003): 267-287.

Akar, Ali. "Derleme Sözlüğü Verilerine Göre Uşak Ağızlarındaki Eski Türkçe Unsurlar." *21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyum*, Editör Hayati Develi. Uşak Üniversitesi, 2021.

Arıkan, Muzaffer. *Yaya ve Müsellemelerde Toprak Tasarrufu*. Ankara Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1983.

Atik, Kayhan. "Tımar Sistemi ile Yaya ve Müsellem Teşkilatları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", *Social Mentality And Researcher Thinkers Journal*, sayı 50(2021): 2357-2369.

Aydın, Meltem. "Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Kütahya", *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, sayı 48 (2016): 199-232.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. *Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi*. Ankara, 1992.

Bıyık, Ö. (2016). *Fatih Mehmed devri Anadolu vilâyeti müsellem ve piyâde defterleri*. İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları.

Bizbirlik, Alpay ve Yusuf Çiçek. "XV. Yüzyıl Sonlarında Saruhan Sancağı'nda Piyâde Teşkilatı, Yaya Çiftlikleri ve Demografik Yapı", *Türkiyat Mecmuası* 23, sayı 1 (2013): 1-26.

Çakmak Biray. "Uşak Kazası'nda Mekânın Mülki-İdarî Askerî-Adli-Ticarî Organizasyonu Ve Mülki Nahiyelerin Yönetimi (1870-1908)", *Edebiyat Fakültesi Dergisi* 2, sayı 31 (2011): 47-76.

Çelik, Şenol. "1659-1660 (H. 1070-1071) Tarihli Avarız Defterine Göre XVII. Yüzyıl Ortalarında Turgutlu Kazası", *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, sayı 16 (2007): 33-66.

- Doğan, Aylın. "Osmanlı İmparatorluğu'nda Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımı Verilerine Göre Antalya Kaleiçi Nüfusu Üzerine Demografik Bir İnceleme" *Mediterranean Journal of Humanities* 2, sayı 4 (2014): 71-88.
- Erkek, Mehmet Salih ve Safiye Dikmen. "Osmanlı Dönemi'nde Uşak Kazası Azizler Köyü'nün Sosyo Ekonomik Yapısı (XVI. –XIX. Yüzyıllar)", *History Studies International Journal of History* 1, sayı 13(2021): 114-138.
- Uşak İl Özel İdaresi. (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. 20 Ağustos 2024 tarihinde <http://www.sp.gov.tr> adresinden edinilmiştir.
- Göçer, Ali. "Dil Kültür İlişkisi ve Etkileşimi Üzerine", *Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi*, sayı 1 (2012): 50-57.
- Gökçe, Turan. "Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Uşak." 21. *Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyum*, editör Hayati Develi. Uşak Üniversitesi, 2021.
- Gülensoy, Tuncer. "1453-1650 Yılları Arasında Anadolu'daki Yer Adları" *Turan Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi* 1, sayı 1 (2021): 34-63.
- Haber Gazetesi. "Bir zamanlar harbi define filmi çekilmişti", 30 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://www.usakhabergazetesi.com.tr>.
- İçli, Ahmet. "Türk Kültüründe Ocak Anlayışı ve Ergani Deringöze Köyü'ndeki Bir Ocaklı Aile", *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, sayı 18 (2013): 95-101.
- İl Özel İdaresi. "Çamyuva köyü". 20 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://web.archive.org/web/20160416011330/http://www.usakozelidaresi.gov.tr>.
- İnebey Yazma Eser Kütüphanesi. "Kütüphanemiz", 5 Eylül 2024 tarihinde erişildi, <http://www.inebey.yek.gov.tr>.
- Katırcı, Ümit. "Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Bolu Merkez Kazası", *Ankara Anadolu ve Rumeli Araştırmaları Dergisi* 1, sayı 1 (2020): 149-178.
- Kaya, Ahmet. "Uşak ili nüfusunun başlıca özellikleri". *Tarih Okulu Dergisi* 9, sayı 26 (2016): 389-415.
- Kaya, Perihan Hazel. "Tanzimat Reformunun Osmanlı Devleti'nin İdari ve Mali Yapısına Etkisi: Muhassıllık Teşkilatı Örneği", *Sayıştay Dergisi* 32, sayı 120 (2021): 115-132.
- "Köy nüfus bilgileri". 20 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <http://www.usakozelidaresi.gov.tr/2019-yili-koy-nufus-bilgileri>.
- Kundakçı, Sibel. "Osmanlı Taşra Meclislerine Bir Örnek: Küre-İ Nühas Muhassıllık Meclisi", *Karadeniz İncelemeleri Dergisi* 18, sayı 36 (2024): 11-50.
- "Merkez Çamyuva Köyü Demografi". 21 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://www.endeksa.com/tr/analiz/turkiye/usak/merkez/camyuva-koyu/demografi>.
- Orhonluoğlu, Cengiz. "Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbent Teşkilatı", *Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 1, sayı 3 (2016): 243-254.
- Öntuğ, Mustafa Murat. "18. yüzyıl Uşak Tekke Ve Zaviyeleri", 21. *Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu*, editör Hayati Develi. Uşak Üniversitesi, 2021.

- Özdeğer, Mehtap. 15-16. *Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi*. Filiz Kitabevi, 2001.
- Özdemir, Yücel. "Uşak Merkeze Bağlı Çamyuva Köyünün Tarihçesi ve Kurtuluş Savaşındaki Yeri", *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 1, sayı 18 (2025): 1-13.
- Öztürk, Said. "Türkiye'de Temettuat Çalışmaları", *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 1, sayı 1 (2003), 287-304.
- Öztürk, Said. "Uşak'ın Sosyal ve Ekonomik Tarihinin Mühim Bir Kaynağı Uşak Temettuat Defterleri." 21. *Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu*. Editör Hayati Develi. Uşak Üniversitesi, 2021.
- Sağır, Can. "Anadolu Ağızlarında Evlilik ile İlgili Söz Varlığı Üzerine Tematik Bir Tasnif Denemesi", *Abant Sosyal Bilimler Dergisi* 2, sayı 23 (2023): 1261-1281.
- Tutsak, Sadiye. "Uşak Kazasında Mülki Taksimatın Gelişimi", *Tarih İncelemeleri Dergisi* 1, sayı 9 (1994): 309-325.
- Türk Dil Kurumu, "Türk Dil Kurumu Sözlükleri", 20 Temmuz 2024 tarihinde erişildi, <https://sozluk.gov.tr/>.
- Useev, Nurdin. "Talas Yazıtları'ndaki Otuz Oğlan Sağdıçlar/Sağcılar Kimlerdir? Eski Türklerde Şehzade ve Genç Kahramanların Maiyeti", *Modern Türklük Araştırmaları Dergisi* 3, sayı 17 (2020): 459-473.
- Varlık, Mustafa Ç. *Germiyan-oğulları Tarihi*. Ankara Sevinç Matbaası, 1974.
- Yükçü, Süleyman ve Nur Fidancı ve Umut Soysal. "Osmanlı Devleti'nde Temettuat Defterleri'nin Önemi ve Vergisel Açından Değerlendirilmesi, Tire Kazası Örneği", *Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi*, sayı 7 (2014): 170-199.

Extended Abstract

In the study, Çamyuva Village is examined in terms of its historical, social and economic aspects. The records related to the village in the Ottoman period provide detailed information. However, it has not been the subject of a special study until today. These texts before the Republic have been the main subject of the study. Accordingly, first, the findings about Çamyuva Village in the 16th century cadastral records were evaluated. The situation of Çamyuva Village was compared with other villages in Uşak. The effects of the 19th century social and family structure on the present day were examined. Indeed, the dividend records and population records show the family structure, population, movable and immovable property status of the village. These records became understandable after the translation process. The occupational status, physical characteristics, income sources and partnership relations of the families in the village were explained. In addition, Şihhasan Neighborhood, which is currently affiliated with Çamyuva Village, was examined. Both Çamyuva Village and Şihhasan Neighborhood were established in very old times and have sources worth examining. These sources contain important information about the historical and social structure of the two settlements as well as the city of Uşak.

The oldest written sources about Uşak and Çamyuva Village from the Ottoman period are in the census books. The census books are the books in which the Ottoman fiscal organization records the taxes and the taxpayers. There are census books about the village in the archives for the years 1545, 1560 and 1579. It is seen that there were two military settlements named "Aydemür" and "İnebeğ" in the village during these years. It is difficult to reach information about when and by whom these farms located in Mingırap Village were established during the relevant dates. However, it is understood that Aydemür and İnebeğ, who gave their names to the farms, were landowners within the Ottoman land use system. Şihhasan Neighborhood, which is a neighborhood of Çamyuva (Mingırap) Village today, has records organized separately from Mingırap Village. In fact, it is understood that these records kept by the Ottoman bureaucracy are older than the Mingırap Village records. The settlement in Şihhasan District began before Çamyuva (Mingırap) Village. Şeyh Hasan, who gave his name to the settlement, made a regional contribution to the Turkification of Anatolia with the farm he founded.

In the Ottoman Empire, a population independent of land was determined for the first time in 1831 with the censuses conducted. The first modern census of Çamyuva (Mingırap) Village, affiliated to Uşak Center, was conducted in 1834. In the records where only the male population of the households was included; the person's father's name, age in the year of the census (1834), name, administrative duty, physical disability, religious title or temporary departure from the settlement, their distinctive appearance and the names of their sons were written. Among the 26 households identified, there are 6 Mingırapoğlu, 4 Hızıroğlu, 3 Seferoğlu, 3 Abidinoğlu, 2 Demircioğlu, 2 Marzoğlu, 2 Hortanoğlu, 1 Alışanoğlu, 1 Karavelioğlu, 1 Çaloğlu and 1 Buyuroğlu household. Most of the personal and family

nicknames have changed over time. Indeed, some of these family nicknames are not found even in the temettuat books kept in 1845 after these 1834 population books. Despite this, it is possible to establish a relationship between some of these family names in the population books and the current village residents. The 1834 population status of Şihhasan, which is currently a neighborhood of Çamyuva Village, is not included in the population section of Çamyuva (Mıngırap) Village, but in the section before it.

Another census conducted in the Ottoman Empire for the purpose of controlling state revenues and establishing tax and budget balance was the books where records were kept regarding land and other income belonging to individuals. In these books, the personal information of taxpayers, their movable and immovable properties and tax payments in the previous year were written in detail. These books contain much more comprehensive and detailed information than the population books. According to the records, the main occupation of all household heads in the village was farming. Apart from this, there were households that earned income from animal husbandry, milling, lumbering, beekeeping and blacksmithing. The total population was counted as 69 and it is understood that there was a decline compared to the male population of 1834. In addition to the migrations out of the village, the economic and political conditions of the country in general also constitute the reason for this situation. Farming activities of individuals were generally carried out on their own cultivated fields. Agricultural products obtained from farming included wheat, barley and vetch. Livestock subject to animal husbandry were listed as cows, mares, oxen, sheep, goats, lambs, horses and calves.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - Plagiarism Check: Bu çalışma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Değerlendirmesi - Peer-review: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

Çıkar Çatışması - Conflict of Interest: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - Financial Disclosure: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*